

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Der Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit oder Verhaltensauffälligkeiten und der Berufswahlbereitschaft

Eingereicht von: Raphael Arnold

Begleitung: Annette Krauss

Datum der Abgabe: 16. November 2022

Abstract

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, die Zusammenhänge von Selbstwirksamkeit und Verhaltensauffälligkeiten mit der Berufswahlbereitschaft zu untersuchen. Zusätzlich werden Unterschiede zwischen Sonder- und Regelschulen angeschaut. Dafür wurde im Rahmen des Programms *Empower Peers 4 Careers* eine quantitative Studie durchgeführt, an der Sonder- und Regelschulen teilnahmen. Die Auswertung zeigt einen mittleren positiven Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Berufswahlbereitschaft. Dieser fällt bei Jugendlichen aus Sonderschulen stark aus, während bei Jugendlichen aus Regelschulen nur ein mittlerer Zusammenhang zu erkennen ist. Es zeigt sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und der Berufswahlbereitschaft.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	2
Tabellenverzeichnis.....	5
Abbildungsverzeichnis.....	6
1 Einleitung.....	1
2 Theoretischer Hintergrund	4
2.1 Berufliche Orientierung	4
2.1.1 Ausgangslage und Begriffsklärungen.....	4
2.1.2 Berufswahl als Übergangsprozess.....	6
2.1.3 Berufswahl als Entwicklungsprozess.....	7
2.1.4 Zentrale Einflussfaktoren auf die Berufswahl	8
2.1.5 Die Berufswahlbereitschaft – ein Modell.....	12
2.2 Selbstwirksamkeit	21
2.2.1 Begriffsklärungen und Einführung	21
2.2.2 Einflussfaktoren auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen	24
2.2.3 Selbstwirksamkeit und Berufswahl.....	25
2.3 Verhaltensauffälligkeiten	27
2.3.1 Begriffsklärungen	27
2.3.2 Charakteristika von Verhaltensauffälligkeiten.....	29
2.3.3 Verhaltensauffällige Jugendliche und Berufswahl	35
3 Fragestellung.....	42
4 Methoden	43
4.1 Studiendesign, Erhebung und Stichprobe	43
4.2 Forschungsinstrumente.....	44
4.2.1 SDQ-Deutsch.....	44
4.2.2 CRQ-A	45
4.2.3 FRJK.....	45
4.3 Prüf- und Analysemethoden.....	45

4.3.1	Pearson-Bravais-Korrelation	45
4.3.2	Signifikanz	46
4.3.3	T-Test für unabhängige Stichproben	46
4.3.4	Cronbachs Alpha	47
4.4	Limitation	48
5	Ergebnisse	50
5.1	Unterschiede zwischen Sonder- und Regelschulen	50
5.2	Zusammenhang zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und der Selbstwirksamkeit	51
5.2.1	Unterschiede zwischen Sonder- und Regelschulen	52
5.3	Zusammenhang zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und Verhaltensauffälligkeiten	53
5.3.1	Aspekte der Berufswahlbereitschaft und SDQ-Einzelskalen.....	54
5.3.2	Post-hoc-Test zwischen SDQ und CRQ-A	55
5.3.3	Unterschiede zwischen Sonder- und Regelschulen	55
6	Diskussion	57
6.1	Fragestellung 1	57
6.1.1	Fragestellung 1 a	57
6.1.2	Fragestellung 1 b	58
6.2	Fragestellung 2	59
6.2.1	Fragestellung 2 a	59
6.2.2	Fragestellung 2 b	60
6.3	Schlussfolgerungen und Ideen für die Praxis	62
7	Literatur	64
8	Anhang	70

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Personale und soziale Ressourcen	26
Tabelle 2: Merkmale von ADHS (Schneider & Popp, 2020, S. 16)	32
Tabelle 3: Signifikanzniveaus	46
Tabelle 4: Bedeutung von Cronbachs Alpha Werten	47
Tabelle 5: Wert Cronbachs Alpha für die Selbstwirksamkeit	48
Tabelle 6: Cronbachs Alpha für den angepassten CRQ-A	48
Tabelle 7: Cronbachs Alpha für den SDQ	48
Tabelle 8: Mittelwertsunterschiede nach Schultyp	50
Tabelle 9: Korrelationen zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und der Selbstwirksamkeit	51
Tabelle 10: Korrelationen zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft (ohne Umfeld) und der Selbstwirksamkeit	51
Tabelle 11: Korrelationen Ressourcen CRQ-A und Selbstwirksamkeit	52
Tabelle 12: Korrelation zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und der Selbstwirksamkeit an Sonderschulen	53
Tabelle 13: Korrelation zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und der Selbstwirksamkeit an Regelschulen	53
Tabelle 14: Korrelationen zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und dem Gesamtproblemwert beim SDQ	53
Tabelle 15: Aspekte der Berufswahlbereitschaft und SDQ-Einzelskalen	54
Tabelle 16: Korrelationen zwischen SDQ Probleme mit Gleichaltrigen und der Karriere Ressource Soziale Unterstützung - Freunde	54
Tabelle 17: Dunnett-T3 Test zwischen SDQ und CRQ-A	55
Tabelle 18: Korrelation zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und Verhaltensauffälligkeiten an Sonderschulen	55
Tabelle 19: Korrelation zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und Verhaltensauffälligkeiten an Regelschulen	56

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anforderungen an zukünftige Berufseinsteigende (Hilke, 2008, S. 128)	12
Abbildung 2: Die zwölf Karriere-Ressourcen nach Marciniak et al. (2019, S.8)	14
Abbildung 3: Positive Einflüsse auf die Ausbildung von Jugendlichen nach Schellenberg & Häfeli, (2009, S. 32)	18

1 Einleitung

In meiner Arbeit als Lehrer an verschiedenen Sonderschulen für Verhalten (Typ A im Kanton Zürich und Zug) ist die Berufswahl bzw. Lehrstellensuche sowohl ein zentraler Fixpunkt für alle Beteiligten als auch eine grosse Herausforderung für mich als Lehrperson. Die Berufswahl stellt eine individuelle Entscheidungsfindung dar und wird von persönlichen, gesellschaftlichen sowie sozialen Aspekten beeinflusst. «Eine gelingende Berufliche Orientierung hilft dem jungen Menschen, eine seinen persönlichen Wünschen und Möglichkeiten bestmöglich entsprechende Bildungs- und Berufswahl zu treffen, die mit den Erwartungen und Bedürfnissen des sozialen Umfeldes und der Gesellschaft korrespondiert.» (Lehrplan Zürich, Berufliche Orientierung, S. 3) Meine Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass sich die Suche nach einer geeigneten Anschlusslösung für die Lernenden mit Förderbedarf schwierig gestaltet. Im Unterricht bin ich regelmässig mit Verhaltensauffälligkeiten konfrontiert, was teilweise die Berufswahl zusätzlich zu belasten scheint. Ausserdem habe ich den Eindruck, dass die Selbstwirksamkeit der Lernenden bezüglich der Berufswahl oft sehr negativ ausfällt. So äussern diese beispielsweise Zweifel, eine Lehrstelle zu finden, weil sie in einer Sonderschule und/oder einem tiefen Schulniveau zugeordnet sind. Auch scheint es mir, dass negative Lebenserfahrungen in der Freizeit und im Schulalltag diese Jugendlichen oft zusätzlich in ihrer Selbstwirksamkeit für die Berufswahl belasten.

Eine erste Literaturrecherche machte deutlich, dass für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf der direkte Einstieg in eine Berufslehre nicht immer erfolgreich verläuft. Beim Einstieg in eine eidgenössische Attestausbildung (EBA) schafft nur ein Viertel der Jugendlichen einen direkten Einstieg (Häfeli & Hofmann 2010). Für die Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf und ihr Umfeld ist die Berufswahl deshalb oft mit Stress verbunden. Zudem existiert ein erhöhtes Risiko, ohne geeignete Anschlusslösung zu bleiben. Auch das bildungspolitische Ziel, dass 95 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger eine geeignete Anschlusslösung an die obligatorische Schulzeit finden sollen, wird dadurch gefährdet (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK, 2011). Hier zeigt sich vor allem, dass Jugendliche, die an tiefen Schultypen unterrichtet werden, klar schlechtere Chancen auf einen Einstieg in die Berufslehre haben. Nur rund 40 % der Jugendlichen aus Sonderschulen im Kanton Zürich gelingt der Einstieg in eine Berufsausbildung (Häfeli, 2005). Diese nicht abschliessenden Schwierigkeiten sind bei der Arbeit als heilpädagogische Fachperson häufig anzutreffen. Oft besteht deren Aufgabe in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und Eltern darin, Jugendliche mit Schwierigkeiten auf dem Weg durch die Berufswahl zu unterstützen.

Diese ist jedoch entscheidend dafür, dass sie selbstständig und unabhängig durchs Leben gehen können. Deshalb ist es elementar, dass Jugendliche mit Förderbedarf geeignete Unterstützung bekommen. Die Einflüsse auf die Berufswahl von Jugendlichen sind zahlreich, weswegen es nicht möglich ist, im Rahmen dieser Arbeit auf alle vertieft einzugehen.

Die Selbstwirksamkeit ist für die Bewältigung von zahlreichen Entwicklungsaufgaben zentral. Unter der Selbstwirksamkeit wird die Überzeugung verstanden, die Umwelt aufgrund eigener Kompetenzen beeinflussen zu können (Dorsch, Strohmer & Wirtz, 2021). Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit untersucht, wie stark sich die Selbstwirksamkeit auf die Berufswahlbereitschaft von Jugendlichen auswirkt. Können die Jugendlichen, welche positive Selbstwirksamkeit im schulischen oder im privaten Umfeld erleben, diese auch auf die Berufliche Orientierung übertragen oder ist der Berufswahlprozess abgekoppelt?

Der Begriff «Berufswahlbereitschaft» soll helfen, die verschiedenen Faktoren und Konstrukte, die sich auf die Berufsvorbereitung auswirken, zusammenzufassen. Mit Hilfe dieses Begriffs soll in dieser Arbeit untersucht werden, wie Verhaltensauffälligkeiten und die Selbstwirksamkeit von Jugendlichen mit der Berufswahlbereitschaft zusammenhängen. Des Weiteren soll untersucht werden, ob es diesbezüglich Unterschiede zwischen Jugendlichen an einer Regelschule und Jugendlichen an einer Sonderschule gibt.

Verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler haben schlechtere Chancen, eine Lehrstelle zu finden. Deshalb ist es für diese besonders schwer, sich auf die Berufswahlprozesse einzulassen. Für Verhaltensauffälligkeiten gibt es keine einheitliche Definition (Stein, 2019). Die Arbeit gibt einen kurzen Überblick über die verschiedenen Definitionen davon. Danach werden die Verhaltensauffälligkeiten anhand der Kategorisierung des SDQ (Strenght and Difficulties Questionnaire) beschrieben. Viele Fähigkeiten und Ressourcen, die bei der Berufswahl entscheidend sind, sind bei verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern wenig ausgeprägt. Wie schätzen die Jugendlichen selbst ihre Chancen auf eine Lehrstelle ein? Sind sie bereits während der obligatorischen Schulzeit negativ gegenüber dem Thema eingestellt oder fühlen sie sich ähnlich bereit für die Berufswahl wie Schülerinnen und Schüler der Regelschule? In diesem Zusammenhang sollen die Verhaltensauffälligkeiten aber nicht auf Jugendliche aus Sonderschulen beschränkt werden, sondern auch Jugendliche aus Regelschulen einschliessen.

In der Schweiz besteht das Ziel, möglichst viele Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf an der Regelschule zu integrieren. Dadurch sollen bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt für die integrierten Schülerinnen und Schüler geboten werden. Studien haben gezeigt, dass der besuchte Schultyp die Chance auf eine Lehrstelle erheblich beeinflusst (vgl. Kapitel 2.3.3). Deshalb soll in dieser Arbeit auch untersucht werden, ob bei diesen drei Aspekten Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern der Sonderschule sowie Regelschule

auftreten. Haben sie die gleiche Selbstwirksamkeit im Zusammenhang mit der Berufswahlbereitschaft oder gibt es Unterschiede. Haben verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler an Regelschulen oder Sonderschulen eine höhere Berufswahlbereitschaft?

2 Theoretischer Hintergrund

Der Übergang von der Schule in den Beruf gestaltet sich zunehmend komplex und anspruchsvoll. Es erstaunt daher nicht, dass das öffentliche Interesse an diesen Transitionsprozessen in den letzten Jahren stark zugenommen hat. «Trotz der herausragenden Bedeutung des Übergangs von der Schule in den Beruf und der weiteren beruflichen Entwicklung für Individuen und Betriebe ist die Forschungslage in diesem Themenbereich erstaunlich mager.» (Häfeli, Neuenschwander & Schumann, 2015, S. 9) Zu Beginn des theoretischen Teils werden bestehende Grundlagen und Konzepte zu diesem Übergang dargelegt, wobei die damit verbundene Berufswahl thematisiert wird (vgl. Kapitel 2.1.). Es soll ausserdem beschrieben werden, welche Faktoren für einen erfolgreichen Einstieg in die Berufswelt entscheidend sind. Dazu ist der Begriff der «Berufswahlbereitschaft» zentral. Die Grundlagen der Berufswahl sollen dann in den nachfolgenden Kapiteln mit den Aspekten «Selbstwirksamkeit» (vgl. Kapitel 2.2.) und «Verhaltensauffälligkeiten» (vgl. Kapitel 2.3.) verbunden werden.

2.1 Berufliche Orientierung

In diesem Kapitel wird zunächst ein Überblick vermittelt über die für die vorliegende Arbeit relevanten Begriffe in Bezug auf die Berufswahl. Nachfolgend werden die bedeutendsten Theorien rund um die berufliche Orientierung beleuchtet. Zum Schluss soll das Konstrukt der «Berufswahlbereitschaft» näher erläutert werden. Positive sowie negative Einflussfaktoren bezogen auf die Berufswahlbereitschaft bilden den Abschluss des Kapitels.

2.1.1 Ausgangslage und Begriffsklärungen

Bei einem ersten Kennenlernen von Personen kommt zu Beginn des Gesprächs oft die Frage auf: «Und was machst du beruflich?» Der Beruf hat in der Gesellschaft einen vielfältigen Einfluss auf die Identität. Selbstwertgefühl, sozialer Status, der Grad an existenzieller Sicherheit und Selbstbestimmung sowie die Entstehung von Freundschaften und Beziehungen werden durch berufliche Kontexte beeinflusst. Eine Person wird oft erst als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft angesehen, wenn sie einen gelernten Beruf ausübt. Bonnes (2016) definiert den Begriff «berufliche Entwicklung» entsprechend als «Interaktion zwischen Persönlichkeit und Umwelt im beruflichen Kontext» (S. 27). Nachfolgend sollen eine allgemeine Einordnung des beruflichen Übergangs in der Schweiz sowie der Stellenwert für die allgemeine Entwicklung herausgearbeitet werden.

Im Gegensatz zu anderen Ländern in Europa kommen Jugendliche in der Schweiz sehr früh mit der Berufswahl in Kontakt (Alsaker & Flammer, 2002). Nach Beendigung des

9. Schuljahres absolvieren die meisten von ihnen entweder eine Berufslehre oder besuchen eine weiterführende Schule. Die Wege von der Schule in Richtung Erwerbsarbeit sind entsprechend vielfältig.

Nach der Beendigung der obligatorischen Schulzeit gehen einige Jugendliche demnach einer ungelerten Arbeit nach, andere absolvieren eine Berufslehre oder besuchen eine weiterführende Schule. Diese Wege sind teilweise von Unterbrüchen geprägt und verlaufen somit nicht linear (Alsaker & Flammer, 2002).

Im Jahr 2017 absolvierten mit 62.9 % mehr als zwei Drittel aller Jugendlichen eine Berufslehre (vgl. Marciniak, Hirschi, Johnston & Haenggli, 2020). Das duale Bildungssystem in der Schweiz wird, unter anderem wegen seiner Durchlässigkeit, oft als Erfolgsrezept für eine geringe Arbeitslosigkeit angesehen (z. B. Alsaker & Flammer, 2002). Die Erwerbsquote in der Schweiz ist entsprechend hoch: Im europäischen Vergleich ist sie am dritthöchsten (hinter Island und den Niederlanden) (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, 2021). Trotzdem tritt das Phänomen der Arbeitslosigkeit und damit auch der Jugendarbeitslosigkeit ebenso in der Schweiz auf: Im Jahr 2020 lag die Arbeitslosenquote in der Schweiz bei jungen Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren jedoch bei nur 3.2 % (ebd.).

Unfreiwillig arbeitslos zu sein, stellt für betroffene junge Menschen eine hohe Belastung dar. Es ist ihnen nicht möglich, die Identität im beruflichen Kontext zu erwerben und weiterzuentwickeln, womit diese zentrale Entwicklungsaufgabe auf der Strecke bleibt (Alsaker & Flammer, 2002). «Die nachobligatorische Ausbildung bestimmt weitgehend die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und somit auch, welches Einkommen die Jugendlichen erzielen und welche soziale Position sie später in der Gesellschaft einnehmen werden.» (Keller & Moser, 2013, S. 15) Weiter führen Keller und Moser aus, dass Personen, welche keine Ausbildung auf Sekundarstufe II absolvieren, längerfristig von einem Grossteil der beruflichen und gesellschaftlichen Positionen ausgeschlossen sind. Sie haben ein grösseres Risiko, arbeitslos zu bleiben oder «dauerhaft in prekären Arbeitsverhältnissen angestellt zu sein» (ebd.).

In diesem Zusammenhang gibt Pool Maag (2016) einen Überblick über die bedeutendsten Forschungsbefunde zur beruflichen Sozialisation mit speziellem Augenmerk auf benachteiligte Jugendliche in der Schweiz. Diesbezüglich stellt sie fest, dass im Jahr 2011 ca. 10 % der Jugendlichen vier Jahre nach der obligatorischen Schulzeit noch keine Ausbildung absolviert haben (vgl. dazu auch Keller & Moser, 2013, S. 194). Dabei haben 3–4 % keinen Abschluss, da sie keine Lehrstelle gefunden haben. Bei ca. 7 % wurde der Lehrvertrag aufgelöst. Die restlichen 2–3 % der betroffenen Jugendlichen bestehen die Lehrabschlussprüfung nicht. «Die im Verhältnis hohe Quote an Lehrvertragsauflösungen [...] ist augenfällig.» (Pool Maag, 2016, S. 3) Dieser Befund bestätigt, wie anspruchsvoll und komplex der Übergang von der Schule

zum Berufsleben ist und dass der Erfolg keineswegs nur am erfolgreichen Finden einer Lehrstelle zu messen ist. Umso bedeutender scheint es, die Jugendlichen vielfältig dabei zu unterstützen und auf diesen Übergang vorzubereiten.

Wie gestaltet sich demnach ein erfolgreicher Übergang von der Sekundarschule I in die Berufswelt und worin besteht die Unterstützung der Jugendlichen? «Der Weg von der Schule in den Beruf wird begleitet und unterstützt durch die Eltern und die Familie, durch die Auseinandersetzung mit dem Thema der Berufswahl im schulischen Unterricht, durch die Diskussionen in der Peergroup und manchmal auch durch professionelle Berufsberatung.» (Von Wyl, Sabatella, Zollinger & Berweger, 2018, S. 4)

Die berufliche Entwicklung beginnt zwar nicht erst bei der beruflichen Orientierung im schulischen Kontext, sondern startet schon früher im Kindesalter (Bonnes, 2016). Sie nimmt jedoch einen erheblichen Teil der Lebenskundelectionen der Oberstufe ein. «Die Schule hat die Aufgabe, die nachwachsende Generation für eine gelingende Partizipation an der Gesellschaft zu bilden und zu erziehen. Sie hat dabei auch auf die Arbeitswelt und deren Qualifikationsanforderungen vorzubereiten.» (Schlemmer, 2008, S. 13) Der Lehrplan 21, den die meisten Kantone der Schweiz in den letzten Jahren einführt, beschreibt die Berufswahl als «Entscheid im Spannungsfeld ... zwischen dem einzelnen Menschen, seinem sozialen Umfeld und der Gesellschaft» (Lehrplan Zürich, Berufliche Orientierung, S. 3). Des Weiteren ist im Lehrplan folgender Leitsatz festgehalten: «Eine gelingende Berufliche Orientierung hilft dem jungen Menschen, eine seinen persönlichen Wünschen und Möglichkeiten bestmöglich entsprechende Bildungs- und Berufswahl zu treffen, die mit den Erwartungen und Bedürfnissen des sozialen Umfeldes und der Gesellschaft korrespondiert» (ebd).

Massnahmen und Aktivitäten bei der beruflichen Orientierung sollen Jugendlichen diverse berufliche Optionen offenlegen, ihnen ermöglichen, ihre eigenen Stärken und Schwächen kennenzulernen, und sie dabei begleiten, zukunftsorientierte Planungen und Entscheidungen zu tätigen (Ratschinski, 2014).

Bei der Unterstützung der Jugendlichen im schulischen Kontext darf aber nicht vergessen werden, dass sie immer vor dem Hintergrund von für die Heranwachsenden bedeutsamen Entwicklungs- bzw. Übergangsphasen stattfindet.

2.1.2 Berufswahl als Übergangsprozess

Die berufliche Sozialisation fällt gesellschaftlich in den Zeitraum der Adoleszenz. Diese beinhaltet wesentliche Übergangsprozesse, welche für die Entwicklung hin zur erwachsenen Persönlichkeit bedeutsam sind. Reissig (2015) unterscheidet in diesem Zusammenhang institutionell gerahmte sowie individuell geprägte Übergänge. Institutionelle Übergänge wie der

Übertritt vom Kindergarten in die Schule lassen sich im Gegensatz zu individuellen Übergängen (beispielsweise der Entwicklung der eigenen Identität) an einem mehr oder minder klaren Zeitpunkt festmachen. Zwei für Jugendliche bedeutsame institutionell gerahmte Übergänge, von Reissig auch «Schwellen» genannt, sind einerseits der Übergang von der Schule in die Ausbildung und andererseits der Eintritt ins Berufsleben nach der Ausbildung. Im Gegensatz zu früher greifen diese Übergänge ineinander und sind demnach oft nicht mehr klar abgrenzbar oder linear.

Die Gestaltung bzw. der Zeitpunkt der individuellen Übergänge hat sich im Laufe der Zeit erheblich verändert. «Wie die empirische Sozialforschung belegt, hat sich die Phase des Jugendalters zeitlich immer weiter ausgedehnt und damit auch weiterhin ausdifferenziert.» (Reissig, 2015, S. 187) Während die Pubertät in den letzten 20 Jahren immer früher beginnt, treten Jugendliche später ins Erwerbsleben ein; nicht selten verschiebt sich dieser Übertritt ins Erwachsenenalter. Aus diesem Grund verzögert sich ebenfalls die Loslösung von der Familie zunehmend, wobei dieser Zeitpunkt ausserdem sehr individuell ist (ebd.). Es handelt sich bei der Adoleszenz somit um eine Übergangsphase, die keinem klaren zeitlichen Rahmen folgt und somit auch nicht als einheitliche Entwicklungsstufe angesehen werden kann.

Obwohl sich Jugendliche in der Adoleszenz sozial, körperlich sowie kognitiv unterschiedlich entwickeln und sich der Prozess der Berufswahl individuell gestaltet, «treten alle Jugendlichen zum gleichen Zeitpunkt, am Ende des neunten Schuljahres, aus der Volksschule aus» (Neuenschwander, Gerber, Frank & Rottermann, 2012, S. 139). Da die berufliche Orientierung zudem oft ein langwieriger Prozess ist, müssen einige Jugendliche sich für einen Beruf entscheiden, obwohl der eigentliche Prozess der beruflichen Orientierung noch nicht abgeschlossen ist. Umstände wie diese können die oben erwähnten Lehrabbrüche zur Folge haben (Eckert, 2008).

2.1.3 Berufswahl als Entwicklungsprozess

Entwicklungsaufgaben sind Herausforderungen, welche während gewissen Lebensphasen und zu bestimmten Übergängen anstehen. Der Begriff «Entwicklungsaufgabe» wurde vom Pädagogen Robert Havighurst etabliert (vgl. dazu Flammer & Alsaker, 2002, Lukesch, 2016b). Dazu gehören beispielsweise die Entwicklung eines eigenen Lebensstils, der Aufbau von Freundschaften und Paarbeziehungen oder erste Schritte in Richtung Ausbildung oder Erwerbsarbeit (Berngruber & Gaupp, 2022). Die erfolgreiche Bewältigung, respektive der Misserfolg bezogen auf diese Aufgaben hat eine Auswirkung auf spätere Aufgaben und Herausforderungen im Leben. Flammer und Alsaker (2002) unterscheiden zwischen normativen und non-normativen Entwicklungsaufgaben. Während erstere alle Menschen aus einem bestimmten Kulturkreis und in einem bestimmten Entwicklungsabschnitt betreffen, sind

zweitens individuell und von der eigenen Biografie abhängig. Non-normative Entwicklungsaufgaben ergeben sich beispielsweise aus einschneidenden Lebensereignissen (z. B. der Bewältigung des Todes eines Elternteils). Jugendliche sind während der Pubertät zeitgleich mit mehreren Entwicklungsaufgaben beschäftigt. Sie entwickeln eine eigene Identität und suchen einen Platz in der Gesellschaft. Ein zentraler Teil dieser Entwicklungsaufgaben ist auch die Berufswahl (Von Wyl, Sabatella, Zollinger & Berweger, 2018). In diesem Zusammenhang ist das Treffen von Entscheidungen für die Entwicklung einer beruflichen Persönlichkeit essenziell. Dabei ist bedeutsam, dass getroffene Entscheidungen als passend wahrgenommen werden. In der Literatur wird diesbezüglich von einer «hohen Passungswahrnehmung» gesprochen, welche «Zufriedenheit und Engagement ermöglicht» und einen positiven Effekt auf die weitere Berufsbiografie ausüben kann (Düggeli & Neuenschwander, 2015).

Die Berufswahl vollzieht sich als Entwicklungsaufgabe nicht nur während der Adoleszenz, sondern im Laufe des gesamten Erwerbslebens. Bereits nach Beendigung der Berufslehre steht für zahlreiche junge Erwachsene erneut ein Übergangsprozess an (Düggeli & Neuenschwander, 2015). Zur erfolgreichen Bewältigung von Entwicklungsaufgaben braucht es «den Willen und die Bereitschaft, sich mit den sich stellenden Problemen auseinanderzusetzen, sowie die Kenntnis von Wegen, wie diese Probleme gelöst werden können» (Flammer & Alsaker, 2002, S. 63).

Eckert (2008) sieht in der beruflichen Orientierung eine umfassende Entwicklungschance für Jugendliche. Durch die intensive und individuelle Auseinandersetzung mit ihrer beruflichen Zukunft gewinnen sie wertvolle Erfahrungen, «welche sowohl die Kompetenzentwicklung als auch den weiteren Lebensweg positiv beeinflussen» (S. 153).

2.1.4 Zentrale Einflussfaktoren auf die Berufswahl

Die übergeordnete Frage dieses Kapitels besteht darin, welche Faktoren für einen erfolgreichen Einstieg in die Berufswelt entscheidend sind. In diesem Zusammenhang wird der Begriff der «Berufswahlbereitschaft» eingeführt. Ausserdem wird der damit verbundene Karriere-Ressource-Fragebogen erläutert. Um zu der aktuellen Forschung zur Berufswahl und die diesbezüglich bedeutsamen Einflussfaktoren hinzuzuführen, wird zu Beginn ein kurzer Abriss der bedeutendsten Berufswahltheorien präsentiert.

Berufswahltheorien

Der nachfolgende Abschnitt bezieht sich unter anderem auf die Texte von Marciniak, Steiner und Hirschi (2019), Hirschi (2013a) sowie Hirschi und Baumeler (2020) und soll einen Überblick über die bedeutendsten Berufswahltheorien vermitteln, welche bis heute relevant

sind: die Berufswahltheorie von John Holland, die Entwicklungstheorie von Donald Super sowie die sozial-kognitive Theorie.

Berufliche Interessen und Persönlichkeitstypen nach John Holland

Eines der bedeutenden Theoriemodelle ist die Berufswahltheorie nach John L. Holland aus dem Jahr 1997. Holland nimmt eine Einteilung in Persönlichkeitstypen und Arbeitsfelder vor (z. B. handwerklich-technisch oder erziehend-pflegend etc.). Seine Theorie beschreibt die Wichtigkeit einer hohen Übereinstimmung (Kongruenz) zwischen den Interessen der Person und den Besonderheiten der Arbeitsumwelt (Marciniak, Steiner und Hirschi, 2019). In diesem Zusammenhang wird in der Fachliteratur von «Passung» gesprochen (Bonnes, 2016). Der Passungsansatz kann folgendermassen beschrieben werden: «Ziel ist, eine Übereinstimmung zwischen dem, was eine Person gut kann (z. B. geduldig sein) und gerne macht (z. B. mit Menschen arbeiten), mit einem bestimmten möglichen Beruf (z. B. Kauffrau/-mann) zu finden» (Marciniak & Hirschi, 2020, S. 21). Eine hohe Passung führt nach Holland sowohl zu einer positiven Arbeitszufriedenheit und -leistung als auch zu einer stabilen Entwicklung der Laufbahn (Hirschi, 2013a).

Untersuchungen zufolge steigt die Kongruenz zwischen persönlichen Interessen und Berufswunsch bei Jugendlichen mit steigendem Alter. Diesbezüglich wird vermutet, dass Jugendliche in einem späteren Zeitpunkt der Adoleszenz ihre eigenen Berufswünsche den persönlichen Interessen besser anpassen können. Ausserdem konnte belegt werden, dass die Interessentypen von Holland mit grundlegenden Persönlichkeitsmerkmalen in Verbindung stehen. Dieser Zusammenhang sowie der Begriff der Kongruenz kann für die Berufswahl nutzbar gemacht werden. Somit bleibt die Berufswahltheorie von Holland in Teilen bis heute aktuell – zum Beispiel in Form von Interessen-Tests zur Berufserkundung (Hirschi, 2013a oder Marciniak et al. 2019).

Aus heutiger Sicht greift die Theorie als Ganzes jedoch zu kurz: «Die Theorie konzentriert sich ausschliesslich auf die Passung zwischen Interessensprofil und Umwelt, wodurch weder der Entscheidungsprozess an sich, noch die langfristige berufliche Entwicklung betrachtet werden» (Bonnes, 2016, S. 31).

Laufbahnentwicklungstheorie nach Donald Super

Anstelle von Berufswahlentscheiden fokussiert sich Donald Super in seiner Laufbahnentwicklungstheorie aus dem Jahr 1954 auf die Muster in der Laufbahn und teilt den Berufswahlprozess in fünf Phasen ein, welche die gesamte Lebensspanne umfassen: Wachstum (Geburt – 14. Lebensjahr), Exploration (15. – 24. Lebensjahr), Etablierung (25. – 44. Lebensjahr), Erhaltung und Rückzug (45. – 64. Lebensjahr) (Hirschi, 2013a). Diese Phasen stehen mit spezifischen Entwicklungsaufgaben in Verbindung. Super geht davon aus,

dass die Explorationsphase einen Grundstein legt für eine erfolgreiche Etablierung im Beruf (Hirschi, 2007).

Aus den genannten Phasen leitet Super Entwicklungsverläufe ab, welche sich wiederum in typische Laufbahnmuster einteilen lassen. Diese zeichnen sich durch «unterschiedliche Anordnungen von Phasen der Stabilität, des Wechsels und des Ausprobierens» aus (Bonnes, 2016, S. 32). Super nimmt dabei Bezug auf die Rollen, welche Menschen im Laufe ihres Lebens einnehmen (beispielsweise die Rolle als Vater, Arbeiter/in oder Freund/in) und individuell gewichtet werden. Super prägte ausserdem den Begriff der «Berufswahlreife». Dieser beschreibt den Entwicklungsstand, welcher zur Erreichung bestimmter laufbahnrelevanter Entwicklungsaufgaben während der Berufswahl notwendig ist.

Die Entwicklungstheorie von Super hat Forschungen sowie Weiterentwicklungen angeregt und wurde seit den 1950er Jahren laufend ergänzt. In jüngerer Zeit wurde diese Forschung vor allem durch Mark Savickas vorangetrieben (Bonnes, 2016). Savickas ergänzte die Theorie von Super durch das Konzept der Laufbahnadaptivität, welche «die individuelle Bereitschaft und die Fähigkeit beschreibt, anstehende und zukünftige berufliche Entwicklungsaufgaben zu bewältigen» (Bonnes, 2016). Dieser Begriff ist auch heute noch aktuell – im Gegensatz zur Berufswahlreife, welche suggerieren könnte, die berufliche Entwicklung erfolge mit dem Erreichen eines bestimmten Alters automatisch (Marciniak et al. 2019). Der Begriff «Berufswahlreife» stammt aus der Disziplin der Biologie, wobei dieses Bild eines rein biologisch determinierten Reifeprozesses heute als veraltet gilt (Hirschi, 2007). Aufbauend auf den Laufbahnmustern von Super wird die berufliche Entwicklung gegenwärtig als ein dynamischerer Prozess verstanden, welcher – nicht immer linear verlaufend – geprägt ist von der Interaktion der Person und ihrer Umwelt (Hirschi, 2013a).

Sozialkognitive Laufbahntheorie nach Robert Lent, Steven Brown und Gail Hackett

In neuerer Zeit wird für die Erklärung der beruflichen Entwicklung vermehrt auf kognitive Theorien zurückgegriffen. Diesbezüglich wird davon ausgegangen, dass Personen Lernprozesse aktiv gestalten, welche somit nicht von äusseren Umständen allein bestimmt werden (Hirschi, 2008). Die sozialkognitive Theorie von Lent, Brown und Hackett (1994) übt bis heute einen bedeutenden Einfluss auf die Berufswahlforschung aus und baut auf der sozialkognitiven Lerntheorie von Albert Bandura (1986) auf, welche kognitive und motivationale Aspekte des Lernens untersucht. Ein Grundstein der Theorie ist die Annahme, dass Menschen sowohl Produkte als auch Produzenten ihrer Umwelt sind und ihr Leben selbst regulieren können (Hirschi, 2008). Bandura betont also die Wechselwirkung zwischen Verhalten, Umgebung und Faktoren der Person. Diesbezüglich führte er den Begriff «reziproker Determinismus» als Bezeichnung dieser Wechselwirkungen ein (Mietzel, 2007).

Ein zentraler Aspekt beider Theorien ist das Konstrukt der Selbstwirksamkeit (vgl. Kapitel 2.2.). Selbstwirksamkeitserwartungen werden von Bandura definiert als die «Ausprägung der Überzeugung einer Person, wie weit sie bestimmte Aufgaben oder ein Verhalten erfolgreich bewältigen kann» (Bonnes, 2016, S. 37). Nach Bandura haben diese Erwartungen einen Einfluss auf das Lernen. So nimmt eine Person mit einer hohen Selbstwirksamkeit Aktivitäten eher in Angriff, während eine tiefe Selbstwirksamkeit eher zu Vermeidung führt. Lent, Brown und Hackett (1994) haben diese Theorie auf die Entwicklung im beruflichen Kontext ausgeweitet und entlang der Variablen «Selbstwirksamkeitserwartungen», «Ergebniserwartungen» sowie «persönliche Ziele» mit dem Laufbahnverhalten in Verbindung gebracht (ebd.).

«Selbstwirksamkeitserwartungen und Ergebniserwartungen (Überzeugungen über bestimmte Ergebnisse oder Konsequenzen von bestimmten Handlungen) beeinflussen die Entwicklung von Interessen, welche sich wiederum auf die beruflichen Ziele und die Berufswahl auswirken.» (Hirschi & Baumeler, 2020, S. 31) Im Gegensatz zur Passungstheorie von Holland zeichnet sich die sozialkognitive Laufbahntheorie demnach dadurch aus, dass sie die Veränderungen und Entwicklungen im Laufe der Zeit und in spezifischen Situationen einbezieht und die Berufswahl als Lernprozess darstellt (Hirschi, 2008). Weitere Ausführungen zur sozialkognitiven Laufbahntheorie finden sich im Kapitel 2.2.

Gemäss der modernen Auffassung ist die Berufswahl demnach nicht mit einer einzelnen Entscheidung gleichzusetzen. Vielmehr handelt es sich dabei um einen äusserst individuellen und langen Prozess. Der Komplexität dieses Prozesses trägt der Begriff «berufliche Orientierung» Rechnung. Im Zuge der Implementierung des LP 21 hat sich in der Schweiz dieser Begriff etabliert. Denn da Jugendliche nicht immer die Wahl haben, welchen Beruf sie erlernen möchten, greift auch der Begriff «Berufswahl» zu kurz. Jugendliche müssen bei den vielfältigen Entscheidungen immer wieder Kompromisse schliessen, «zwischen den persönlichen Wünschen und den gegebenen Möglichkeiten [...] [sowie] zwischen den persönlichen Fähigkeiten und Anforderungen» (Eckert, 2008, S. 149). Bezugs- und Lehrpersonen sowie die Jugendlichen selbst befinden sich im Berufswahlprozess immer wieder in einem Spannungsfeld zwischen «Hauptsache eine Lehrstelle finden» und «auf den Traumberuf hinarbeiten». Für Jugendliche kann es zur Gratwanderung werden, zu erkennen, wann im Berufswahlprozess Beharrlichkeit angebracht ist und wann ein Ablassen vom Traumberuf notwendig ist, um beruflich zu reüssieren. Zu viele Kompromisse können dabei zu Desinteresse, falschen Entscheidungen und auch Ausbildungsabbrüchen führen. Vor allem bei schwierig verlaufenden Berufswahlprozessen werden die persönlichen Wünsche und Vorstellungen teilweise nach und nach abgebaut (Eckert, 2008). Grundsätzlich werden «die Berufswünsche [...] im Lauf der Adoleszenz [allerdings] nicht nur realistischer, sondern auch

immer konformer mit den Werten, die die Jugendlichen vertreten» (Flammer & Alsaker, 2002, S. 254).

Es stellt sich nun die Frage, welche Voraussetzungen Jugendliche mitbringen müssen, um für den Übergang von der Schule in die Berufswelt gewappnet zu sein. Die Anforderungen an zukünftige Berufseinsteigende sind je nach Beruf unterschiedlich (Hilke, 2008). Es ist deshalb unmöglich, genaue Persönlichkeitsmerkmale zu definieren, welche für den Übergang von der Schule in den Beruf erforderlich sind. Dennoch kann der folgende Kriterienkatalog hilfreich sein, gewisse allgemeinere Einschätzungen vorzunehmen. Dieser wurde im Jahr 2005 vom *Lenkungsausschuss des Nationalen Paktes für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland* ausgearbeitet und hatte zum Ziel, dass möglichst alle ausbildungsfähigen Jugendlichen ein Ausbildungsangebot finden.

Merkmalsbereiche	Merkmale
Schulische Basiskenntnisse	<ul style="list-style-type: none"> - (Recht) Schreiben - Lesen – mit Texten und Medien umgehen können - Sprechen und Zuhören - Mathematische Grundkenntnisse - Wirtschaftliche Grundkenntnisse
Psychologische Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> - Sprachbeherrschung - Rechnerisches Denken - Logisches Denken - Räumliches Vorstellungsvermögen - Merkfähigkeit - Bearbeitungsgeschwindigkeit - Befähigung zu Daueraufmerksamkeit
Physische Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> - Altersgerechter Entwicklungsstand und gesundheitliche Voraussetzungen
Psychologische Merkmale des Arbeitsverhaltens und der Persönlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz - Kommunikationsfähigkeit - Konfliktfähigkeit - Kritikfähigkeit - Leistungsbereitschaft - Selbstorganisation/Selbstständigkeit - Sorgfalt - Teamfähigkeit - Umgangsformen - Verantwortungsbewusstsein - Zuverlässigkeit
Berufswahlreife	<ul style="list-style-type: none"> - Selbsteinschätzungs- und Informationskompetenz

Abbildung 1: Anforderungen an zukünftige Berufseinsteigende (Hilke, 2008, S. 128)

2.1.5 Die Berufswahlbereitschaft – ein Modell

Alle genannten Ansätze dienen der Untersuchung, welche Faktoren sich positiv auf die Berufsvorbereitung auswirken und wie sich diese möglichst effizient sowie nachhaltig gestalten

lassen. Sie zielen auf die Frage ab, wie Menschen möglichst optimal auf den Übergang in die Berufswelt vorbereitet werden können. Marciniak et al. (2019) sprechen in diesem Kontext von einer maximal zu erreichenden ‹Berufswahlbereitschaft› der Jugendlichen. Dieser Begriff ist inspiriert von der englischsprachigen Literatur (engl. *Career choice readiness*) und berücksichtigt sowohl die Umwelt, die Kompetenzen sowie die persönliche Einstellungen einer Person. (Hirschi, 2008). Das Konzept der Berufswahlbereitschaft fusst auf der Annahme, dass für den erfolgreichen Übergang von der Schule zum Beruf einerseits gewisse Kompetenzen erforderlich sind, welche gezielt gefördert werden können. Andererseits tragen auch individuelle Persönlichkeitsmerkmale und Einstellungen sowie die Umwelt (z. B. wirtschaftliche Faktoren oder das soziale Umfeld) wesentlich zum Gelingen beruflicher Übergänge bei (Hirschi, 2007). Berufswahlbereitschaft wird von Marciniak et. al (2019) definiert als die Motivation, das Wissen, die Kompetenzen und die Aktivitäten, welche es ermöglichen, sowohl absehbare als auch überraschende Herausforderungen der Berufswahl zu meistern. Betont wird diesbezüglich, dass es sich bei der Berufswahl nicht um eine einmalige Entscheidung handelt. Vielmehr erfolgt die Entwicklung der Berufswahlbereitschaft über die gesamte Lebensspanne hinweg, denn die heutige Arbeitswelt ist in stetigem Wandel und verlangt nach Adaptionsfähigkeiten jenseits einer Altersgrenze.

Marciniak et al. (2019) haben unter Berücksichtigung zahlreicher wissenschaftlicher Artikel und einer Analyse der Berufswahlforschung der letzten 20 Jahre ein Messinstrument für die Berufswahlbereitschaft in Form eines ‹Karriere-Ressource-Fragebogens für Jugendliche› (CRQ-A) erarbeitet. Dieser wird im empirischen Teil von Bedeutung sein. Im Gegensatz zu anderen Messinstrumenten, welche sich auf einzelne Teilbereiche der Berufswahlbereitschaft beziehen, verfolgt dieser Fragebogen das Ziel, die Berufswahlbereitschaft in seiner Ganzheit abzubilden. Es handelt sich dabei nicht um statische Persönlichkeitsmerkmale, sondern um Kompetenzen, welche aktiv entwickelt werden und sich gezielt fördern lassen. Diese stehen im Zusammenhang mit subjektivem und objektivem beruflichem Erfolg (Marciniak et al., 2020).

Der Fragebogen umfasst die drei bereits erwähnten übergeordnete Kategorien ‹Wissen und Kompetenzen›, ‹Motivation› und ‹Aktivitäten› mit jeweils drei dazugehörenden Karriere-Ressourcen. Im Gegenzug zum Fragebogen für Erwachsene wurde im Fragebogen für Jugendliche der Aspekt ‹Umfeld› ergänzt, da sich in zahlreichen Untersuchungen die Unterstützung als relevanter Faktor für die Erlangung von Berufswahlbereitschaft herausgestellt hat. In der nachfolgenden Abbildung werden diese vier Kategorien mit den jeweils zugehörigen Karriere-Ressourcen gezeigt. Nachfolgend werden alle vier Karriere-Ressourcen einzeln beleuchtet.

Wissen und Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Berufliche Fähigkeiten • Wissen über den Ausbildungsmarkt • Allgemeine Fähigkeiten
Motivation	<ul style="list-style-type: none"> • Wichtigkeit der Arbeit • Zutrauen • Klarheit
Umfeld	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung durch Schule • Unterstützung durch Familie • Unterstützung durch Freunde
Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> • Netzwerken • Informieren über Möglichkeiten • Selbstreflexion

Abbildung 2: Die zwölf Karriere-Ressourcen nach Marciniak et al. (2019, S.8)

Wissen und Kompetenzen

Diese Kategorie umfasst sowohl abstraktes Wissen als auch grundlegende Fähigkeiten und Kompetenzen, welche für die berufliche Orientierung relevant sind. Dazu gehört beispielsweise das Wissen über einzelne Berufe, aber auch die Kompetenz, eine Entscheidung treffen zu können (Marciniak et al., 2019). Jugendliche sollten sich im Berufswahlprozess vielfältig mit der Berufswahl bzw. -welt auseinandersetzen. «Je intensiver der Prozess der Ausbildungs- und Berufswahl verlief, desto umfangreicher ist das Wissen der Jugendlichen über den zukünftigen Beruf und Lehrbetrieb und somit die vorweggenommene Passung» (Von Wyl et al., 2018, S. 5). Egloff und Jungo (2015) betonen in diesem Zusammenhang die Planungsfähigkeit als wesentlichen Bestandteil der Berufswahlbereitschaft, welche sowohl eine Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft als auch gewisse Zielstrebigkeit voraussetzt. Diese Kompetenz hängt positiv mit der Entscheidungsfähigkeit bei der Berufswahl zusammen (Hirschi, 2007).

Das Treffen einer Entscheidung setzt demnach einen gezielten Wissensaufbau voraus. Das Sammeln von Informationen rund um die Berufe ist somit ein entscheidender Teil der beruflichen Orientierung. Diesbezüglich ist sowohl berufsspezifisches als auch allgemeines Wissen erforderlich sowie Wissen über den Ausbildungsmarkt.

Motivation

Die Ausführungen zur ersten Kategorie haben gezeigt, dass in die Entwicklung von Berufswahlbereitschaft Lernprozesse involviert sind. Motivation als entscheidender Faktor beim Lernen wird im Rahmen unterschiedlicher Lerntheorien eingehend beschrieben (vgl. z. B. Mietzel, 2007). Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Erwartungs-x-Wert-Theorie als

Bestandteil der kognitiven Lerntheorie. Darin wird Motivation als ein Produkt zweier Teilbereiche verstanden: Auf der einen Seite wirken die Erwartungen der Person, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, auf der anderen Seite greift der Wert, der dem Ziel zugeschrieben wird (Mietzel, 2007). Bezogen auf die Berufswahl leiten sich daraus zwei Fragen ab: Kann ich eine erfolgreiche Berufswahl treffen, wenn ich mich anstrenge (vgl. Item «Zutrauen»)? Und lohnt es sich für mich, mich mit der Berufswahl zu beschäftigen im Hinblick auf das Ziel des erfolgreichen Einstiegs ins Berufsleben (vgl. Item «Wichtigkeit der Arbeit»)? Beide Fragen müssen bejaht werden können, damit Motivation für den Berufswahlprozess besteht.

Eine zentrale Komponente der Motivation ist ausserdem «Neugier oder Entschlossenheit bei der Berufswahl» (Marciniak et al., 2019, S. 7). Auch die Haltung gegenüber der eigenen Laufbahn ist entscheidend, also inwiefern die Planung des Berufseinstiegs als wichtig erachtet wird und welche Emotionen bei den Berufswahlaktivitäten involviert sind (ebd.) Selbstvertrauen ist diesbezüglich ein bedeutender Faktor zur Umsetzung der eigenen Berufswünsche – im Gegensatz zu Ängsten, welche die Berufswahl hemmen (Hirschi, 2007). Hirschi beschreibt weiter, dass in einer Reihe psychologischer Untersuchungen belegt werden konnte, «dass eine optimistische Zukunftsperspektive mit besserem Coping-Verhalten, einer besseren Anpassung an Entwicklungsaufgaben sowie klarerer Zielsetzung und besserer Zielerreichung einhergeht» (2007, S. 19). Dies hat auch Einfluss auf die Berufswahlbereitschaft: Jugendliche, welche ihr Leben zukunftsgerichtet planen sowie klare Ziele verfolgen, haben eine höhere Berufswahlbereitschaft und sind im Berufswahlprozess entscheidungsfreudiger (ebd.).

Umfeld

Egloff und Jungo (2015) haben ein Kooperationsmodell der Berufswahlvorbereitung entwickelt, auf welches das inzwischen etablierte Lehrmittel «Berufswahltagbuch» aufbaut. Das Modell wird als Unterstützung zur Entwicklung der Berufswahlbereitschaft im Unterricht der Sekundarschule eingesetzt, betont diesbezüglich die Wichtigkeit des sozialen Netzwerkes der Jugendlichen und beschreibt dessen Einfluss auf die Berufswahlbereitschaft. Dabei stehen die Jugendlichen jedoch im Zentrum, da sie in erster Linie für ihre Berufswahl verantwortlich sind und unterschiedliche Schritte durchlaufen. Sie werden unterstützt durch die Eltern, die Schule sowie von der Berufsberatung sowie Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern. Das Umfeld der Jugendlichen als zentrale Ressource wird zudem noch ergänzt durch Freundinnen und Freunde (Peers). Dem Freundeskreis der Jugendlichen kommt überdies eine entscheidende Rolle zu, da sie häufig eine starke Verbindung zu diesem haben bzw. dort Orientierung und Unterstützung finden können (Marciniak et al., 2019). Eine sichere Bindung zu Eltern und Peers hilft dabei den Jugendlichen, berufliche Übergänge zu meistern (Hirschi, 2007).

Im Zusammenhang mit der Wichtigkeit des Umfelds ist zu erwähnen, dass mehrere Untersuchungen die Annahme bestätigen, dass die soziale Herkunft und der Bildungserfolg eng zusammenhängen (Reissig, 2015). Ausserdem zeigt sich, dass der Bildungserfolg Einfluss nimmt auf den beruflichen Erfolg: Die Anzahl Jugendlicher, welche nach der obligatorischen Schulzeit keine direkte Anschlusslösung haben (etwa eine weiterführende Schule oder Berufslehre), ist besonders bei Jugendlichen mit niedriger Schulbildung hoch. Eine Studie aus Deutschland hat gezeigt, dass 41 % der befragten Jugendlichen, welche nur einen Hauptschulabschluss haben, keinen direkten Weg in die Ausbildung finden. Wie der Prozess der Berufswahl vonstattengeht, wird in hohem Masse auch geprägt vom soziokulturellen Hintergrund sowie den sozialen Netzwerken, in die Jugendliche eingebunden sind (Eckert, 2008). «Eine daraus folgende Annahme könnte sein, dass es Jugendlichen mit einer besseren Ressourcenausstattung durch die Herkunftsfamilie besser gelingt, einen direkten Übergang in Ausbildung und Studium zu realisieren, weil sie z. B. über arbeitsmarktwirksamere soziale Netzwerke verfügen und ihnen dadurch der Zugang zum Ausbildungsmarkt erleichtert wird.» (Reissig, 2015, S. 194)

Untersuchungen aus dem Jahr 2000 zeigten, dass die von Jugendlichen wahrgenommene Unterstützung durch Eltern einen Einfluss auf ihr Wohlbefinden hat (Flammer & Alsaker, 2002). Entgegen der weitverbreiteten Meinung, dass während der Adoleszenz die Eltern als Bezugspersonen durch Peers abgelöst werden, bleiben die Eltern tatsächlich oft bedeutende Bezugspersonen für die Jugendlichen (Flammer & Alsaker, 2002). Ausserdem üben sie bereits im frühkindlichen Alter Einfluss auf die Kinder aus und können durch das Fördern unterschiedlichster kultureller und technischer Aktivitäten das Explorationsverhalten der Kinder fördern, auf welches diese später in der beruflichen Orientierung zurückgreifen können (Hirschi, 2007). Während der Adoleszenz gewinnt die Unterstützung durch Peers dann an Wichtigkeit (Marciniak et al. 2020).

Aktivitäten

«In den auf die Berufswahl bezogenen Aktivitäten der Schule kommt es darauf an, unter möglichst weitgehender Wahrung der individuellen Interessen und Entwicklungspotentiale eine Balance in Bezug auf die gegebenen Möglichkeiten herzustellen und persönliche Fähigkeiten und gegebene Anforderungen abzuwägen.» (Eckert, 2008, S. 153) Hierbei handelt es sich beispielsweise um Planungsaktivitäten für die Lehrstellensuche (Marciniak et al., 2019). Diesbezüglich sind sowohl allgemeine Informationen zum Berufseinstieg als auch individuelle Strategien für den Berufswahlprozess bedeutsam. Verbunden mit berufswahlbezogenen Aktivitäten ist das Explorationsverhaltens, dessen Wichtigkeit bereits von Super postuliert wurde.

Hirschi (2007) fasste Einflussfaktoren auf das Explorationsverhalten zusammen: Sowohl hohe berufswahlbezogene Selbstwirksamkeitserwartungen als auch die Persönlichkeitsmerkmale «Extraversion, emotionale Stabilität und Gewissenhaftigkeit» (S. 21) führen dazu, sich eingehend mit Berufen, offenen Lehrstellen oder dem Lehrstellenmarkt auseinanderzusetzen. Hirschi hielt zudem fest, dass sich eine aktive Exploration im Jugendalter auch längerfristig positiv auswirkt, etwa auf die berufliche Etablierung im Erwachsenenalter.

Das Aufbauen, Pflegen und Nutzen sozialer Kontakte hat ebenfalls positive Auswirkungen auf die Berufswahlbereitschaft. Zuletzt ist noch die Selbstreflexion als wesentliche Komponente zu erwähnen. Lernende, welche sich zahlreiche Gedanken über ihre beruflichen Interessen und Präferenzen machen, haben eine bessere Grundlage, um passende Berufsentscheide zu fällen (Marciniak et al. 2020). «Die Berufswahlbereitschaft umfasst sowohl Reife- als auch Lernprozesse. Diese sind verknüpft mit der kognitiven, affektiven und sozialen Entwicklung der Jugendlichen. Bei der Formulierung von Lernzielen zur Berufswahlvorbereitung sind diese drei Persönlichkeitsebenen gleichwertig zu berücksichtigen.» (Egloff & Jungo, 2015, S. 130)

Positive und negative Einflussfaktoren auf die Berufswahlbereitschaft

Um die positiven wie negativen Einflussfaktoren auf den Übergang von der Schule zum Beruf von Jugendlichen zu beurteilen, kann zwischen der Berufswahl als Prozess und der Berufswahl als Ergebnis einer erfolgreiche Lehrstellensuche differenziert werden. Diesbezüglich stellt sich die Frage, in welchem Zusammenhang eine grosse Berufswahlbereitschaft mit einem reibungslosen Übergang steht. Ausserdem ist nach dem langfristigen beruflichen Erfolg zu fragen, welcher im Sinne des lebenslangen Lernens nicht an die Lehrstellenzusage in der 9. Klasse gebunden ist.

In einer Übersichtsstudie befassten sich Schellenberg und Häfeli (2009) mit den Erfolgsfaktoren beim Übergang von der Oberstufe in die Erwerbsarbeit. Der Fokus lag dabei auf Jugendlichen mit schwierigen Startchancen hinsichtlich ihres soziokulturellen Hintergrunds, der kognitiven Fähigkeiten und möglicher Beeinträchtigungen. Unter diesem Übergang wird in der Studie das Finden, Bewähren und Abschliessen einer Lehrstelle sowie die Integration auf dem Arbeitsmarkt nach der Lehre verstanden.

Aus der Untersuchung gingen die folgenden sieben Einflussbereiche hervor: Familie, die Jugendlichen selbst, Freizeit und Peers, Schule, Betrieb, Beratung und Intervention sowie die Gesellschaft im Allgemeinen. Eine Analyse hat zudem gezeigt, dass zahlreiche Erfolgsfaktoren existieren, «welche sich auf die berufliche Entwicklung von Jugendlichen – auch aus ungünstigen Verhältnissen – positiv auswirken» (Schellenberg & Häfeli, 2009, S. 32). In der folgenden Tabelle werden die Ergebnisse dieser Analyse unterteilt in die bereits genannten Einflussbereiche aufgezeigt:

<p>Person</p> <ul style="list-style-type: none"> • Männliche Jugendliche (Junge Frauen finden bei vergleichbaren Schulqualifikationen seltener eine Lehrstelle als ihre männlichen Kollegen) • Gute Gesundheit, wenig gesundheitsschädigendes Verhalten (Sucht) • Gute Schulleistungen auf Sek I und Sek II (Math, Lesekompetenz), hoher IQ • Hoher Selbstwert, Selbstwirksamkeitserwartung, Durchsetzungsvermögen, positives Bewältigungsverhalten (Probleme angehen, Belastungen verarbeiten) • Gute Umgangsformen, «betriebskompatible» Eigenschaften • Kommunikative Kompetenzen, Kontakt- und Teamfähigkeit, soz. Kompetenzen • Klare berufliche Interessen, Fokussierung bei Berufswahl, Entscheidungsfähigkeit, flexible Lehrstellensuche, persönlicher Kontakt zu Lehrmeister/Betrieb • Direkteinstieg in Sek II (statt Zwischenlösung) 	<p>Familie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhere soziale Schicht • Günstige soziale Ausgangslage (wenig Umzüge, Scheidung u. ä.) • Schweizer Hintergrund oder Secondos (langer Schweizer Aufenthalt, Einbürgerung) • Hohe Bildungsaspirationen der Eltern • Autonomie-anregender Erziehungsstil • Gute Beziehung zu Eltern (emotionale Unterstützung, Kommunikation, Konfliktbereitschaft) • Informelles Beziehungsnetz; soziale und symbolische Ressourcen
<p>Schule und Lehrpersonen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungsreicher Schultyp (Sek I) • Frühe Unterstützung mit geeignetem Berufswahlunterricht • Kontakt zu Wirtschaft und Arbeitswelt • Erfassung und Diagnostik fachlicher/überfachlicher Kompetenzen • Koordination und klare Rollenteilung Schule / Beratungsangebote • Gutes Schulklima und individualisierende Didaktik • Engagement der Lehrpersonen: Soziale Unterstützung und Netzwerkarbeit • Gute Beziehung Lernende-Lehrperson und innerhalb Lehrerschaft 	<p>Betrieb und Berufsbildende</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohes berufliches Anforderungsniveau • Spezifische Berufsgruppen • Inhaltliche und methodische Vielseitigkeit; Handlungsspielraum, • Verkraftbare Belastung, fordernde, aber nicht überfordernde Tätigkeiten • Gute Beziehung zu Berufsbildenden, Passung Betrieb – Jugendliche • Pädagogische Kompetenzen der Berufsbildenden • Soziale Unterstützung (durch Lehrmeister/in resp. Arbeitskolleg/innen)
<p>Beratungs- und Interventionsangebote</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frühzeitige und umfassende Diagnostik/Abklärung (Sek I, Betrieb, Berufsfachschule) • Niederschwelliger Zugang zu Coaching und Beratung • Gute Beziehung zwischen Klient/innen und beratenden Personen • Struktur gebende Massnahmen • Enger Bezug zu Arbeitswelt (Praktika, Schnupperlehren) • Gute berufliche Netzwerke und Regelung der Zuständigkeiten 	<p>Freizeit und Peers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktive Freizeitgestaltung unterstützt durch Peers und Eltern • Teilnahme in einer strukturierten Gruppe (Verein, Club, Kurs) • Respektvoller Umgang unter Peers mit vereinbarten Regeln und Strukturen
<p>Gesellschaft (Demographie, Wirtschaft, Sozialraum, Politik, Verwaltung)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rückgang der Schulaustretenden • Günstige wirtschaftliche Bedingungen, Wirtschaftswachstum • Genügend grosses Angebot an Lehrstellen (vor allem für schwächere Jugendliche), • Lehrstellenmarketing und Lehrbetriebsverbände • Qualifizierende Ausbildungsangebote für schwächere Jugendliche (EBA, Weiterentwicklung IV-Anlehre) • Hohe Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungssystemen und –stufen (Kompetenznachweis, Anrechenbarkeit) • Einführung Case Management Berufsbildung und Interinstitutionelle Zusammenarbeit • Region Deutschschweiz 	

Abbildung 3: Positive Einflüsse auf die Ausbildung von Jugendlichen nach Schellenberg & Häfeli, (2009, S. 32)

Risikofaktoren

Egloff und Jungo (2015) fassten Forschungsergebnisse zusammen, welche die Risikofaktoren bezüglich einer gelingenden Berufswahl zeigten. Die von ihnen beschriebenen Defizite aus dem Jahr 2006 haben Ähnlichkeiten mit Untersuchungen aus den 1970er Jahren. So wurde deutlich, dass Jugendliche Schwierigkeiten haben, konkrete Vorstellungen von ihrem Beruf zu entwickeln, sich auf ein Berufsfeld zu einigen sowie Eingrenzungen und Entscheidungen vorzunehmen. Ausserdem zeigt sich der familiäre Hintergrund als hinderlich, wenn es an Unterstützung durch die Eltern mangelt. Schulische Leistungen können ebenfalls eine Hürde sein: Ein Abschluss auf dem Grundniveau oder nur knapp genügende Noten erweisen sich als Risikofaktoren für die Berufswahl. Auch konnte eine gewisse Vermeidungshaltung bei Problemen festgestellt werden sowie eine destruktive emotionale Reaktion auf Belastungen. Zuletzt ist eine geringe Flexibilität und eine Fixierung auf den einen Traumberuf trotz mehrerer Absagen als Risikofaktor zu nennen (Herzog, Neuenschwander & Wannack, 2006 zitiert nach Egloff & Jungo, 2015).

Dass «Jugendliche mit einer grösseren Berufswahlbereitschaft auch eine erfolgreichere Berufswahl treffen und den Übergang von Schule zu Beruf leichter meistern» (Hirschi, 2007, S. 25) konnte bisher nicht eindeutig empirisch belegt werden. «Das Problem bei der Überprüfung der prädiktiven Aussagekraft von Messverfahren zur Berufswahlbereitschaft besteht darin, dass in der Realität eine ganze Reihe von Faktoren ausserhalb der Person zur erfolgreichen oder misslungenen Bewältigung von beruflichen Entwicklungsaufgaben beitragen.» (Hirschi, 2007, S. 26)

Dies zeigt sich beispielsweise beim Einflussfaktor «Geschlecht» auf die Berufswahl: Hirschi (2007) weist darauf hin, dass Mädchen in internationalen Studien durchschnittlich einen höheren Wert bei der Berufswahlbereitschaft zeigen, wobei Schellenberg und Häfeli (2009) bei ihrer Zusammenstellung positiver Einflüsse auf die Ausbildung aufzeigen, dass Mädchen mit einer kleineren Wahrscheinlichkeit eine Lehrstelle finden als Jungen (vgl. Abb. 3). Damit werden die vielfältigen wie auch komplexen Einflüsse auf diesen wichtigen Übergang deutlich.

Ein laufendes Forschungsprojekt der Universität Bern untersucht die Entwicklung der Berufswahlbereitschaft im Verlauf der Oberstufe bis zum Übertritt ins Berufsleben. Erste Forschungsbefunde zeigten, dass vor allem bei selbstsicheren, optimistischen und proaktiven Jugendlichen eine besonders hohe Berufswahlbereitschaft festzustellen ist (Marciniak et al., 2019 & Marciniak & Hirschi, 2020). Ausserdem wurde deutlich, dass die Berufswahlbereitschaft «positiv mit Lebenszufriedenheit und negativ mit Depressivität zusammenhängt» (Marciniak et al., 2019, S. 9). Leistungsstarke Jugendliche zeigen eine höhere Berufswahlbereitschaft. Ausserdem scheinen «Jugendliche mit Arbeitserfahrung, Laufbahnzielen oder starken Arbeitswerten [...] ebenfalls besser auf die Berufswahl vorbereitet

zu sein» (Marciniak & Hirschi, 2020, S. 20). Die Forschung hat ausserdem gezeigt, dass Jugendliche Kernelemente der Berufswahlbereitschaft (beispielsweise Planungsbereitschaft, Entschlossenheit, Wissen und das Suchen von Unterstützung) relativ gleichmässig entwickeln. Allerdings verläuft bei etwa 17 % der Jugendlichen die Berufswahlbereitschaft schlecht (ebd.)

2.2 Selbstwirksamkeit

In diesem Kapitel werden zuerst die Begriffe ‹Selbstwirksamkeit›, ‹Selbstwertgefühl› und ‹Selbstkonzept› definiert. Im Anschluss soll die Selbstwirksamkeit in Zusammenhang mit der sozialkognitiven Lerntheorie erläutert werden. Danach wird dargelegt, inwiefern Selbstwirksamkeit für die Entwicklung von Jugendlichen bedeutsam ist und diesbezüglich positiv beeinflusst werden kann. Der Zusammenhang von Selbstwirksamkeit und beruflicher Orientierung wird anschliessend veranschaulicht. Zum Schluss folgt eine kurze Erläuterung zum FRJK, welcher dem empirischen Teil der Arbeit zu Grunde liegt.

2.2.1 Begriffsklärungen und Einführung

Selbstwirksamkeit

«Selbstwirksamkeitserwartung wird definiert als die subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen auf Grund der eigenen Kompetenz bewältigen zu können. Dabei handelt es sich nicht um Aufgaben, die durch einfache Routine lösbar sind, sondern um solche, deren Schwierigkeitsgrad Handlungsprozesse der Anstrengung und Ausdauer für die Bewältigung erforderlich macht.» (Schwarze & Jerusalem, 2002, S. 35)

Selbstwert, Selbstkonzept und Identität

Selbstwirksamkeit wird oft im Zusammenhang mit Begriffen wie ‹Selbstwert›, ‹Selbstkonzept› und ‹Identität› genannt, welche verknüpft bzw. nicht immer treffscharf abgrenzbar sind. An dieser Stelle soll daher kurz auf diese Begrifflichkeiten eingegangen werden.

Mietzel (2019) beschreibt das Selbstkonzept als die Kognitionen einer Person über sich selbst. Es geht demnach darum, wie sich ein Mensch selbst sieht. Unterstrichen wird diesbezüglich die Wichtigkeit, diesen Begriff von dem des Selbstwertes zu trennen. Denn das Selbstwertgefühl beinhaltet «eine generalisierte wertende Einstellung gegenüber dem Selbst, die sowohl Stimmung als auch Verhaltensweisen beeinflusst und starken Einfluss auf eine Reihe von persönlichen und sozialen Verhaltensweisen ausübt» (Gerrig & Zimbardo, 2015, S. 738). Während früher von einem globalen Selbstwert die Rede war, wird das Selbstwertgefühl eher als die Summe unterschiedlicher Teilkonzepte verstanden (Alsaker & Flammer, 2002).

Gerrig und Zimbardo (2015) beschreiben eine Verknüpfung des Selbstkonzepts mit der Selbstwirksamkeit. Diesbezüglich charakterisieren sie das Selbstkonzept als ein «mentales Modell einer Person über ihre Fähigkeiten und Eigenschaften» (S. 738). Dazu gehören Überzeugungen, die auch Selbstwirksamkeit genannt werden. Diese Überzeugungen geben einer Person die Gewissheit, sich in bestimmten Kontexten situationsadäquat verhalten und die erforderlichen Leistungen erbringen zu können (ebd.).

Alle diese Aspekte sind relevant für die Ausbildung der eigenen Identität und Persönlichkeit. Insbesondere die Entwicklung der eigenen Selbstsicherheit ist eine zentrale Entwicklungsaufgabe für Jugendliche (Flammer & Alsaker, 2002). «In der Identitätsbildung geht es vor allem darum, die eigene Person zu definieren, dass sowohl die Unterscheidung von anderen als auch die Einbettung in einen sozialen Rahmen gewährleistet sind.» (Flammer & Alsaker, 2002, S. 197) Bei der Identitätsbildung sind Selbstkonzept, Selbstwertgefühl sowie Selbstwirksamkeit folglich von Bedeutung, was auch bei der beruflichen Orientierung erkennbar wird.

Selbstwirksamkeit in der sozial-kognitiven Lerntheorie nach Bandura

Das Konzept der Selbstwirksamkeit basiert auf der sozialkognitiven Theorie von Bandura. Darin werden dem Menschen «selbst-leitende» Fähigkeiten zugeschrieben. Bandura geht davon aus, dass der Mensch eine gewisse Kontrolle über die eigenen Handlungen, Gefühle und Gedanken hat bzw. dass er, im Gegensatz zur behavioristischen Sichtweise, Informationen nicht passiv empfängt, sondern einen aktiven Beitrag im Lernprozess leistet (Mietzel, 2007). Die Theorie bezieht sich folglich auf Kognitionen, die das Denken, Handeln und Fühlen von Menschen beeinflussen. Besonders für die Ausführung von schwierigen bzw. anstrengenden Aufgaben sind Personen auf eine positive Selbstwirksamkeit angewiesen. Nach Bandura ist ein hoher Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit einer Person und den Leistungsergebnissen zu beobachten. «Personen mit einer hohen Selbstwirksamkeit sind überzeugt, ihre Umwelt aufgrund ihrer Kompetenzen beeinflussen zu können. Sie gehen schwierige Aufgaben eher an und verfolgen sie mit mehr Ausdauer, als dies weniger selbstwirksame Personen tun, wodurch sich Selbstwirksamkeit indirekt auf Leistung auswirkt.» (Dorsch et al., 2021, S. 1650)

Auch das Umgekehrte ist der Fall: Schreiben Menschen eine Leistung nicht der Kompetenz, sondern äusseren Umständen, Glück, Zufall oder anderen unkontrollierbare Faktoren zu, ist das der Selbstwirksamkeit und Leistungsfähigkeit nicht dienlich. «Wie wir Barrieren interpretieren, ist von massgeblicher Bedeutung für Selbstwirksamkeit und Leistungsfähigkeit.» (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 29)

Selbstwirksamkeit ist somit nicht eine Summe der Fähigkeiten einer Person, sondern vielmehr die Überzeugung einer Person, etwas unter persönlichen Voraussetzungen und Fähigkeiten zu den jeweils spezifischen Rahmenbedingungen tun zu können (Bandura, 1997). Die Selbstwirksamkeitserwartungen sind entsprechend eng verknüpft mit der Motivation: «Intrinsisch motivierte Menschen besitzen hohe Selbstwirksamkeitserwartungen, denn sie sind davon überzeugt, dass sie bei Aufgaben, mit denen sie sich auseinandersetzen, erfolgreich sein werden.» (Mietzel, 2007, S. 360)

Mietzel (2019) erklärt, dass sich erste Formen der Selbstwirksamkeit bereits im frühen Kindesalter entwickeln. Ein Baby erfährt durch das eigene Entdecken der unmittelbaren Umwelt (beispielsweise durch das Anstossen eines Glöckleins und das Ertönen eines Kluges), dass es auf die Umwelt einwirken kann. Durch sensible Reaktionen von Bezugspersonen, die beispielsweise mit einem Lächeln auf solche Entdeckungsreisen des Babys reagieren, erfährt das Kind erste Formen der Selbstwirksamkeit. Dies wird im Laufe des Lebens weiter ausdifferenziert. Entsprechend wird die Selbstwirksamkeit unter anderem durch gemachte Erfahrungen geprägt. «Geschlecht, Nationalität, Persönlichkeit und Fähigkeit führen zu Lernerfahrungen, welche ihrerseits zur Entwicklung von Selbstwirksamkeitserwartungen und Ergebniserwartungen führen.» (Flammer & Alsaker, 2002, S. 197)

Schwarzer und Jerusalem (2002) beschreiben spezifische Ausprägungen von Selbstwirksamkeitserwartungen: Eine allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung bezeichnet eine gesamtheitlich optimistische Haltung gegenüber den erforderlichen Kompetenzen, um das eigene Leben bewältigen zu können. Dem gegenüber stehen situationsspezifische Selbstwirksamkeitserwartungen, welche sich auf konkrete Handlungen beziehen, die trotz Barrieren als zu bewältigen wahrgenommen werden (z. B. das Ablehnen einer Zigarette durch eine Raucherin bzw. einen Raucher oder das Halten eines Vortrags vor Publikum). Ausserdem existiert eine Zwischenstufe: die bereichsspezifische Selbstwirksamkeit. Eine Person kann je nach Bereich unterschiedlich positive Selbstwirksamkeitserwartungen hegen. So ist möglicherweise die berufsspezifische Selbstwirksamkeit einer jugendlichen Person in der Berufslehre hoch (sie ist optimistisch, schwierige Aufgaben in der Lehre meistern zu können), während die schulspezifische Selbstwirksamkeit tief ist (die Schülerin oder der Schüler hat die Überzeugung, die Prüfungen nicht zu bestehen).

Der Einfluss der Selbstwirksamkeitserwartungen auf das Verhalten

Die Selbstwirksamkeitserwartungen üben einen vielseitigen Einfluss auf das Verhalten aus – insbesondere in Bezug auf die Leistung. Mietzel (2007) beschreibt die folgenden Einflussbereiche der Selbstwirksamkeitserwartungen nach Schunk (2004). Diese sollen nachfolgend kurz erläutert werden.

- Auswahl der Aufgabenbereiche: Personen wählen eher die Aufgaben, in denen sie sich selbst gute Fähigkeiten zuschreiben. Ausserdem wird sowohl die Berufswahl als auch die Zufriedenheit im Beruf durch die Selbstwirksamkeitserwartungen geprägt.
- Bestimmung des Schwierigkeitsniveaus: Wer in einem Bereich hohe Selbstwirksamkeitserwartungen hat, wählt eher Aufgaben aus, welche einen höheren Schwierigkeitsgrad aufweisen, im Vergleich zu Personen, welche an ihren Fähigkeiten zweifeln.

- Ausdauer: Eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung führt zu einer besseren Ausdauer und dazu, dass entsprechende Personen sich von Hürden und Schwierigkeiten weniger beirren lassen. Bei geringer Selbstwirksamkeit in einem Bereich ist das Risiko jedoch grösser, die Aktivität oder Aufgabe bei Schwierigkeiten vorzeitig abzugeben.
- Lernverhalten: Lernende mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung lernen tendenziell mehr und erbringen bessere Leistungen als solche mit geringen Selbstwirksamkeitserwartungen.

Diese Zusammenstellung verdeutlicht, dass die Selbstwirksamkeit eine tragende Komponente im Zusammenhang mit Lernen und Verhalten ist. «Da Selbstwirksamkeit eine wichtige Voraussetzung für kompetente Selbst- und Handlungsregulation ist, ist es pädagogisch wünschenswert, solche Kompetenzen zu stärken bzw. zu fördern.» (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 42) Welche Faktoren die Selbstwirksamkeitserwartungen von Menschen beeinflussen, soll folglich im nächsten Abschnitt erklärt werden.

2.2.2 Einflussfaktoren auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen

Bandura (1997) beschreibt vier zentrale Einflussfaktoren auf die Selbstwirksamkeit:

- Vorausgegangene Erfahrungen

Eigene Erfahrungen, Erfolge sowie Misserfolge üben einen umfassenden Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung aus. Erfolgserfahrungen stärken im besonderen Masse die Selbstwirksamkeit, während wiederholte Misserfolge die Selbstwirksamkeit schwächen.

Rückschläge sind jedoch immer auch Teil des Lernprozesses. Einmal überwunden, können sie Jugendliche «zur Überzeugung bringen, dass Durchhalten oder Willensstärke gewissermassen der Schlüssel zum Erfolg sind» (Mietzel, 2007, S. 362). Mietzel (2007) spricht in diesem Zusammenhang von der Ausbildung von widerstandsfähigen Selbstwirksamkeitserwartungen.

- Stellvertretende Erfahrungen durch Modelllernen

Die Gelegenheit, andere bei erfolgreichem Handeln zu beobachten, steigert ebenfalls die Selbstwirksamkeit. Besonders das Beobachten von Menschen, mit denen sich eine Person identifizieren kann bzw. die dieser ähnlich oder wichtig erscheinen, eignen sich als Modelle und können sowohl im positiven als auch negativen Sinne die Selbstwirksamkeit beeinflussen. Ist die beobachtete Person erfolgreich, steigert dies die Erwartung, die entsprechende Handlung ebenfalls meistern zu können. Hingegen wirkt sich die Beobachtung eines Misserfolges auf die eigene Erwartung negativ aus.

- **Feedback und Ermutigung**

Vermittelt eine Vertrauensperson das Gefühl, an einen zu glauben, und äussert sie dies verbal in Form von Ermutigungen, kann das positive Auswirkungen auf die Selbstwirksamkeit haben.

- **Subjektive Befindlichkeit**

«Müdigkeit oder eine schlechte Stimmungslage kann die Selbstwirksamkeitserwartungen senken.» (Mietzel, 2007, S. 363) Physiologische Reaktionen wie Schweissausbrüche, Zittern oder Übelkeit können zudem die Angst verstärken, zu versagen. Diese Symptome werden als Vorbote des Versagens angesehen und führen dazu, dass die eigenen Ansprüche aus Angst vor dem Scheitern gesenkt werden. Selbstsicherheit hingegen hilft dabei, sich nicht von der eigentlichen Aufgabe ablenken zu lassen, und hat somit einen positiven Einfluss auf die Selbstwirksamkeit.

2.2.3 Selbstwirksamkeit und Berufswahl

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass die Selbstwirksamkeit ein wichtiger Faktor für das Lernen im Allgemeinen darstellt. Ausserdem wurde deutlich, dass Selbstwirksamkeitserwartungen insbesondere für das Meistern von anspruchsvollen Aufgaben wesentlich sind.

Nach heutiger Auffassung handelt es sich bei der beruflichen Orientierung sowohl um einen anspruchsvollen Lernprozess als auch um eine Entwicklungsaufgabe, welche zahlreiche Teilaufgaben beinhaltet. Daher ist davon auszugehen, dass Selbstwirksamkeit sowie Selbstkonzept und -bewusstsein auch für die Berufswahl entscheidende Faktoren darstellen. «Ein stabiles Selbstkonzept hilft, den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung gut zu bewältigen.» (Von Wyl et al., 2018, S. 5) Eine Untersuchung zur Berufswahlbereitschaft von Jugendlichen hat gezeigt, dass diese umso höher war, je besser das Selbstwertgefühl und die allgemeine Selbstwirksamkeit ausfielen (Von Wyl et al., 2018). In diversen Untersuchungen zum Modell der Selbstwirksamkeit konnte bestätigt werden, dass deren spezifische Aspekte die Berufswahl beeinflussen (Hirschi, 2013a). «Selbstwirksamkeit [...] lässt sich im Zusammenhang mit der Berufswahlvorbereitung als Überzeugung der Jugendlichen verstehen, in Bezug auf ein bestimmtes berufswahlbezogenes Ziel, wie etwa eine dreitägige Schnupperlehre zu meistern, erfolgreich handeln zu können.» (Düggeli & Kinder, 2020, S. 214) Hohe Selbstwirksamkeitserwartungen führen dazu, dass die eigenen Ansprüche hoch sind und bei der Auswahl von Aufgaben eine hohe Schwierigkeitsstufe gewählt wird (vgl. Kapitel 2.3.2.). Folgt danach eine gute Leistung, erhöht dies wiederum die Selbstwirksamkeit. In Bezug auf das Lernen oder den Berufswahlprozess kann dies eine Reihe von

Erfolgserebnissen zur Folge haben. Diesbezüglich ist bedeutsam und wirkungsvoll, Jugendliche dabei zu unterstützen, in den unterschiedlichen Bereichen der beruflichen Orientierung durch eigenen Einsatz und eigene Leistungen Erfolgserlebnisse zu erfahren (Hirschi, 2008).

In Bezug auf die Berufswahlbereitschaft ist an dieser Stelle die Karriere-Ressource ‹Zutrauen› zu erwähnen. Darunter wird die Überzeugung verstanden, dass der Berufswahlprozess bzw. die Laufbahn selbstständig und erfolgreich gemeistert werden kann.

Im Karriere-Ressource-Fragebogen sind dazu folgende drei Items festgehalten:

1. Ich bin zuversichtlich, dass ich meine beruflichen Ziele erreiche.
2. Ich bin fähig, meine angestrebte berufliche Laufbahn erfolgreich zu gestalten.
3. Ich glaube daran, dass ich Herausforderungen in meiner zukünftigen beruflichen Laufbahn erfolgreich meistern kann. (Marciniak et al., 2020)

FRJK

Der Fragebogen FRJK 8-16 wird für die Grundlagerecherche oder im therapeutischen oder pädagogischen Kontext bei Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 16 Jahren angewendet, um deren Entwicklung zu untersuchen. Die Methodik des Fragebogens grenzt sich dabei von der defizitorientierten Forschungstradition der Entwicklungsdiagnostik ab, bei der es darum geht, jene Entwicklungsdefizite zu eruieren, welche besonderer Förderung bedürfen. ‹Beim FRJK 8-16 stehen dagegen die Ressourcen im Fokus, die Kinder oder Jugendliche im Sinne einer positiven Entwicklung unterstützen können.› (Lohaus & Nussbeck, 2016, S. 7) Der Fragebogen umfasst 60 Items und soll sowohl die personalen als auch sozialen Ressourcen der Kinder und Jugendlichen erfassen. Hierbei werden die Ressourcen als Schutzfaktoren verstanden, welche die Wirkung von Risikofaktoren abfedern können.

Die im Fragebogen vorgenommene Gliederung der Teilbereiche wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (Lohaus & Nussbeck, 2016).

Tabelle 1: Personale und soziale Ressourcen

Personale Ressourcen	Soziale Ressourcen
<ul style="list-style-type: none"> - Empathie und Perspektivenübernahme - Selbstwirksamkeit - Selbstwertschätzung - Kohärenzsinn - Optimismus - Selbstkontrolle 	<ul style="list-style-type: none"> - elterliche emotionale und soziale Unterstützung - autoritativer Erziehungsstil - Integration in die Peergruppe - schulische Integration

Die Selbstwirksamkeit als eine der sechs personalen Ressourcen wird im Zusammenhang mit dem FRJK im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit untersucht.

2.3 Verhaltensauffälligkeiten

In diesem Kapitel wird beschrieben, was unter Verhaltensauffälligkeiten zu verstehen ist. Zudem wird ein Überblick darüber vermittelt, welche Verhaltensauffälligkeiten bei Jugendlichen häufig vorkommen und wie sie sich im Alltag zeigen. Anschliessend soll die Bedeutung von Verhaltensauffälligkeiten für den Übergang ins Berufs- und Erwachsenenleben thematisiert sowie insbesondere mit der Berufsbereitschaft verknüpft werden.

2.3.1 Begriffsklärungen

Der Begriff ‹Verhaltensauffälligkeiten› indiziert, dass in Bezug auf das Verhalten von Menschen gesellschaftliche Normen existieren. Für das Beurteilen von Verhalten werden oft Vergleiche gezogen. Diese Bewertung ist von der Wahl des Bezugspunktes abhängig, die immer verbunden ist mit diesen gesellschaftlichen Normen (Fröhlich-Gildhoff, 2018). Folgende Bezugsnormen werden von Fröhlich-Gildhoff (2018) genannt (S. 15-16):

- **Soziale Normen** werden durch die jeweilige Bezugsgruppe geprägt. Sie werden beispielsweise von der Familie, von der Schulklasse oder der Gesellschaft als Ganzes definiert und sind teilweise fluid. So wird beispielsweise das Herumgehen im Schulzimmer eines Erstklässlers während einer Unterrichtsstunde als normal taxiert und akzeptiert, während in der dritten Oberstufe dieses Verhalten als auffällig und störend gelten könnte.
- **Statistische Normen** beschreiben die Auftretenshäufigkeit von bestimmtem Verhalten, sofern diese messbar ist. Das Klassifizieren und Messen von Verhalten kann jedoch kompliziert sein.
- **Funktionale Normen** werden bestimmt durch Anforderungen und Funktionen, welche zu erfüllen sind.
- **Ideale Normen** beschreiben Merkmale, welche Vollkommenheit ausdrücken sollen.
- **Subjektive Normen** orientieren sich an der individuellen Normalität von Einzelpersonen.

Welches Verhalten als auffällig gilt, ist demnach abhängig von spezifischen Faktoren; von der Situation, in der interagiert wird; und den Personen, welche die Situation einschätzen. Jedoch existiert für den Begriff ‹Verhaltensauffälligkeit› keine einheitliche Definition (Stein, 2019). Darunter wird eine breite Palette von normabweichendem Verhalten verstanden. Im Schulkontext sind Unaufmerksamkeit, Verweigerung einer Anweisung oder Raufen oft genannte Beispiele unter vielen weiteren. In der Fachliteratur werden die Begriffe ‹Verhaltensstörung› und ‹Verhaltensauffälligkeiten› oft synonym verwendet.

«Verhaltensstörungen sind Störungen im Person-Umwelt-Bezug. Sie treten in sozialen Systemen auf und äussern sich bei Kindern und Jugendlichen in Form von Verhaltensauffälligkeiten als Beeinträchtigung des Verhaltens und Erlebens, welche problematische Folgen für die betroffene Person selbst und/oder ihr Umfeld nach sich ziehen. Dabei bedürfen überdauernde, verfestigte Verhaltensauffälligkeiten besonderer pädagogischer und gegebenenfalls auch therapeutischer Unterstützungsmassnahmen.» (Stein, 2019, S 12)

In den letzten Jahren haben sich vermehrt wertneutralere Begriffe wie etwa «originelles Verhalten» oder «überraschendes Verhalten» etabliert (z. B. Stein, 2019, S. 12, Lukesch, 2016b, S. 12). In der Fachliteratur werden Verhaltensauffälligkeiten teilweise vom Begriff «psychische Störung» abgegrenzt (z. B. Theunissen, 2011 oder Schneider & Popp, 2020). Theunissen (2011) hält fest, dass Verhaltensauffälligkeiten im Gegensatz zu psychischen Störungen aus sozialen sowie pädagogischen Situationen hervorgehen und ihnen entsprechend auch mit sozialen bzw. pädagogischen Massnahmen zu begegnen sei. Im Gegensatz dazu erfordern psychische Störungen eine medizinische oder psychologische Abklärung. «Um eine psychische Störung von alters- und entwicklungstypischen Problemen abzugrenzen, muss ein Zustand beschrieben werden können, in dem die Wahrnehmung, das Fühlen, das Handeln, die Gedanken oder die sozialen Beziehungen eines Kindes im Vergleich zu Kindern der gleichen Altersgruppe beeinträchtigt sind. Dieser Zustand ist verbunden mit bedeutsamen Leiden oder einer Beeinträchtigung für die betroffene Person selbst oder für Dritte, wie etwa die Eltern.» (Schneider & Popp, 2020, S. 11)

Verhaltensauffälligkeiten sind keine Seltenheit und oft Teil einer gesunden Entwicklung. Schneider und Popp (2020) sprechen in diesem Zusammenhang von «entwicklungsbedingten Anpassungsschwierigkeiten» (S. 12), welche ein Zeichen dafür sind, dass die Bewältigung altersentsprechender Entwicklungsaufgaben (vgl. Kapitel 2.1.3.) noch nicht erfolgt ist, etwa der Aufbau einer sicheren Bindung, die Autonomieentwicklung oder die Ablösung vom Elternhaus.

Schuster (2019) beschreibt einen Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und Schulperformanz. So konnte eine Untersuchung zeigen, dass in Schulklassen mit guten Leistungen weniger Verhaltensauffälligkeiten vorkommen. Dies bezieht sich auf einen häufig zu beobachtenden Teufelskreis: Lernende, welche gehäuft Misserfolge verbuchen, empfinden öfter negative Emotionen. Diese können mitunter zu Verhaltensauffälligkeiten führen.

Es bestehen unterschiedliche Erklärungsansätze für die Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Fröhlich-Gildhoff (2018) beschreibt ein Zusammenspiel von «biologischen Ausgangsbedingungen» und «(früh-)kindlichen (Beziehungs-)Erfahrungen», aus denen sich «die individuelle Selbststruktur – im Sinne eines

Netzwerks handlungsleitender innerpsychologischer Schemata – herausbildet» (S. 3). Hierbei handelt es sich um einen Entwicklungsprozess, der wiederum von Faktoren (etwa den nahen Bezugspersonen) beeinflusst wird. Neben den Entwicklungsaufgaben, welche Jugendliche erfüllen müssen, entstehen auch Herausforderungen und Stresssituationen. Jugendliche greifen dabei auf ihre individuelle Selbststruktur zurück, welche für die Bewältigung dieser Herausforderungen entscheidend ist.

Die Gründe für Verhaltensauffälligkeiten sind zwar vielfältig, für die vorliegende Arbeit jedoch nicht relevant und werden deshalb nicht weiter ausgeführt. Handlungsbedarf besteht, wenn das Verhalten nicht dem Alter entspricht, wenn die Entwicklung des Kindes gefährdet ist oder wenn ein Leidensdruck beim Kind oder anderen involvierten Personen entsteht (Schneider & Popp, 2020). Fröhlich-Gildhoff (2018) schlägt eine Einteilung von Verhalten in drei Kategorien vor. Zur Verdeutlichung nennt er als Beispiel den Umgang mit Konflikten von Jugendlichen.

Normales Verhalten: Jugendliche zeigen bei Konflikten kooperatives Verhalten mit der Fähigkeit, Kompromisse zu schliessen.

Problematisches Verhalten: Jugendliche unternehmen bei Konflikten unangemessene Versuche, sich Vorteile zu verschaffen.

Psychische Störung: Jugendliche zeigen pathologisches Verhalten, erpressen beispielsweise bei Konflikten andere Beteiligte (Petermann, 2002, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff, 2018).

Dieses Beispiel zeigt auf, wie schwierig eine trennscharfe Kategorisierung von Verhaltensauffälligkeiten ist. Für deren jeweilige Charakteristika existieren jedoch Klassifikationssysteme. Die Fachliteratur orientiert sich dabei oft am Klassifikationssystem ICD (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*) der WHO (z. B. Fröhlich-Gildhoff, 2018, Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006 oder Theunissen, 2011). Allerdings ist die Diagnose von Verhaltensstörungen für die vorliegende Arbeit nicht relevant und wird deshalb nicht weiter thematisiert.

2.3.2 Charakteristika von Verhaltensauffälligkeiten

Um weiter zu verstehen, wie problematisches Verhalten mit der beruflichen Orientierung zusammenhängt, sollen nachfolgend die bedeutendsten Dimensionen von Verhaltensauffälligkeiten beschrieben werden. Für die vorliegende Arbeit ist der SDQ-Fragebogen (*Strengths and Difficulties Questionnaire*) zentral. Mit diesem Instrument werden Verhaltensstärken und -auffälligkeiten erfasst, was folgende fünf Einzelskalen beinhaltet:

- Externalisierende Verhaltensauffälligkeiten
- Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsprobleme

- Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen
- Emotionale Probleme
- Prosoziales Verhalten

Von den fünf Einzelskalen werden die ersten vier in der Arbeit berücksichtigt, da zur Messung der Verhaltensauffälligkeit nur die vier Problemskalen benötigt werden. Daher soll im Folgenden auch der Fokus auf diese vier Dimensionen von Verhaltensauffälligkeiten gelegt werden.

In der Fachliteratur existieren unterschiedliche Kategorisierungen von Verhaltensauffälligkeiten. Grundsätzlich wird aber zwischen internalisierenden Störungen (emotionalen) und externalisierenden Störungen (verhaltensbezogenen) differenziert (Fröhlich-Gildhoff, 2018 oder Schneider & Popp, 2020). Emotionale Störungen sind nach innen gerichtet, ein Beispiel dafür ist ängstliches Verhalten. Verhaltensbezogene Störungen hingegen sind nach aussen gerichtet, wobei z. B. das Stören oder Schlagen anderer Kinder zu nennen ist. In diesem Sinne sind die Begriffe «externalisierende» und «internalisierende Verhaltensauffälligkeiten» als Überbegriffe zu verstehen. Demnach können die Skalen «Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsprobleme» sowie «Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen» aus dem Fragebogen als Unterkategorie von externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten angesehen werden bzw. «Emotionale Probleme» (als Synonym von internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten) als eigene Kategorie.

Im Folgenden soll jeweils auf die einzelnen Begriffe aus dem Fragebogen näher eingegangen werden. Diesbezüglich orientiert sich die Strukturierung des Kapitels am SDQ-Fragebogen. Da nicht alle Bereiche von Verhaltensauffälligkeiten im Fragebogen berücksichtigt sind, ist die nachfolgende Zusammenstellung von Verhaltensauffälligkeiten entsprechend lückenhaft.

Externalisierende Verhaltensauffälligkeiten

Wie bereits erwähnt, werden in der Fachliteratur externalisierende Verhaltensauffälligkeiten meistens als Überbegriff und nicht als einzelne Ausprägung verstanden. So beziehen Schneider und Popp (2020) diesen Begriff auf hyperkinetische Störungen, eine Störung des Sozialverhaltens sowie oppositionelle Verhaltensstörungen. Die beiden letztgenannten Störungsbilder werden zudem teilweise synonym verwendet (Schneider & Popp, 2020). Andere Autorinnen und Autoren definieren oppositionelle Verhaltensauffälligkeiten als leichtere Form der Störung des Sozialverhaltens (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006 oder Fröhlich-Gildhoff, 2018). Im Folgenden soll sowohl auf die Störung des Sozialverhaltens als auch die hyperkinetischen Störungen genauer eingegangen werden.

Störungen im Sozialverhalten haben unterschiedliche Facetten und zeigen sich beispielsweise durch Ungehorsamkeit, häufige Konflikte und Streitereien, einen Mangel an

Einfühlungsvermögen, die Nichteinhaltung von Regeln oder aggressives Auftreten (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006). Letzteres ist besonders auffällig und zeichnet sich durch die Absicht aus, andere Personen oder Gegenstände zu schädigen. «Ein aggressiver Mensch ist eher als andere bereit, eine soziale Situation als bedrohlich zu interpretieren und sich gewaltsam gegen andere durchzusetzen.» (Lukesch, 2016a, S. 123)

Lukesch (2016a, S. 124) unterscheidet drei Arten von Aggressionen:

- Psychische Aggressionen treten als gewalttätige Handlungen auf. Dazu zählt zum Beispiel das Schlagen, Treten oder das Angreifen anderer Personen mit Gegenständen.
- Verbale Aggressionen zielen darauf ab, andere Personen zu bedrohen, zu beleidigen oder ihnen die Würde abzusprechen. Sie äussern sich in Bedrohungen, Auslachen, Blossstellungen oder Beschimpfungen.
- Relationale Aggressionen zeigen sich weniger offensichtlich, bezwecken eine Destabilisierung der Beziehungen des Opfers und zeigen sich beispielsweise durch Ignorieren, Gerüchtevebreiten oder das Ausschliessen einer Person aus der Gruppe.
- Sachschädigende Aggression erfolgen wiederum durch das Zerstören, Wegnehmen oder Verstecken fremden Eigentums.

Die oben erwähnten Ausprägungen von Aggressionen können auch Formen von Mobbing annehmen, was mit Problemen mit Gleichaltrigen einhergeht. «In der Mobbingsituation [...] verbündet sich eine besonders aggressive Person mit einer oder mehreren weiteren Personen, und diese schikanieren eine bestimmte andere Person. Nach und nach fangen auch andere an, dieses Opfer zu quälen.» (Flammer & Alsaker, 2002, S. 297) Opfer sind diesbezüglich oft Personen, welche Schwierigkeiten damit haben, sich zu wehren. Mobbing hat in der Regel langfristige Auswirkungen auf die beteiligten Jugendlichen. So zeigen beispielsweise sowohl Täterinnen und Täter als auch deren Opfer eine weniger hohe Zufriedenheit in der Schule als Jugendliche, welche nicht in das Mobbing involviert sind. Als Reaktion auf Mobbing zeigen die Opfer oft Symptome einer depressiven Verstimmung. Auch Ängstlichkeit, Leistungsabfall, ein niedriges Selbstwertgefühl, Selbstverletzung, Schulvermeidung oder Schlafstörungen kommen vor (z. B. Schneider & Popp, 2020, S. 42). Auf der Seite der Täterschaft erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für delinquente Handlungen (Lukesch, 2016c).

Untersuchungen haben gezeigt, dass Störungen des Sozialverhaltens über die Zeit relativ stabil bleiben, wenn diese in einem frühen Alter beginnen, häufig und in vielen Lebensbereichen auftreten sowie zahlreiche Verhaltensbereiche betreffen. Ausserdem weisen Kinder, welche dieses Störungsbild zeigen, ein erhöhtes Risiko für Probleme in anderen Lebensbereichen auf (Fröhlich-Gildhoff, 2018).

Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsprobleme

Kinder und Jugendliche mit hyperkinetischen Störungen ecken oft an, weil ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigt ist. Sie unterbrechen ihre Aufgaben, ohne sie zu beenden, lassen sich schnell ablenken, und ihr Verhalten ist geprägt von einem häufigen Wechsel der Aktivitäten sowie einer kurzen Konzentrationsspanne (Fröhlich-Gildhoff, 2018). Dieses Verhalten führt insbesondere im Kontext der Schule regelmässig zu Problemen. Bei hyperkinetischen Störungen handelt es sich um ein «Cluster an Verhaltensweisen» (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S. 104). Diesbezüglich tritt die Störung sowohl mit Hyperaktivität auf (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, ADHS) als auch ohne (Aufmerksamkeitsdefizit-Störung, ADS). Jedoch fallen Kinder mit ADS im Alltag weniger auf als solche mit ADHS (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006). Zu den drei zentralen Ausprägungen von ADHS gehören Hyperaktivität, Impulsivität und Unaufmerksamkeit. Schneider und Popp (2020) benennen die typischen Merkmale von ADHS in einer Zusammenstellung. Diese wird nachfolgend in gekürzter und tabellarischer Form wiedergegeben.

Tabelle 2: Merkmale von ADHS (Schneider & Popp, 2020, S. 16)

Hyperaktivität	<ul style="list-style-type: none">- Starker Bewegungsdrang- Exzessives Reden, kann nicht leise sprechen oder arbeiten- Steht auf, verlässt den Platz
Impulsivität	<ul style="list-style-type: none">- Platzt mit Antworten heraus- Stört/unterbricht andere
Unaufmerksamkeit	<ul style="list-style-type: none">- Schwierigkeiten, Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten- Leicht ablenkbar, vergesslich- Hört nicht zu- Führt nichts zu Ende- Schlechte Arbeitsplanung und -organisation- Häufige Vermeidung, Ablehnung oder Widerwilligkeit gegenüber Aufgaben, die längerdauernd geistige Anstrengung erfordern

Der Begriff «ADHS» wird zuweilen inflationär verwendet, wobei manchmal vergessen wird, dass Kinder und Jugendliche situationsbezogen impulsiv, hyperaktiv oder unaufmerksam handeln können, ohne dass ein ADHS vorliegt (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006). Ausschlaggebend für die Einschätzung der Diagnose von ADHS ist, wie viele der Symptome wie lange auftreten bzw. ob sich diese in mehreren Situationen und Lebensbereichen zeigen (Lukesch & Wagner, 2016).

Hyperkinetische Störungen treten gehäuft mit anderen Verhaltensauffälligkeiten auf. Rund 75 % der hyperaktiven Kinder zeigen auch aggressives Verhalten und disziplinarische Schwierigkeiten (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006). Hier wird manchmal auch von einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens gesprochen. «[...] vieles spricht dafür, dass Hyperaktivität den dissozialen Schwierigkeiten vorausgeht und zu deren Entwicklung beiträgt.» (Schneider & Popp, 2020, S. 15) In der Literatur wird vielfach beschrieben, dass Jugendliche mit ADHS Schwierigkeiten haben, mit Gleichaltrigen zu interagieren, und oft nicht sehr beliebt sind. «Hyperaktive Kinder können die Reaktion anderer nicht besonders gut nachvollziehen, was mit einem Mangel an Selbstregulation und Empathie zusammenhängt. Dadurch werden sie zu Aussenseitern, was wiederum nicht förderlich auf die soziale Entwicklung einwirkt.» (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2006, S.130)

Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen

Die unterschiedlichsten zum Teil bereits beschriebenen Verhaltensauffälligkeiten können zu Konflikten mit Gleichaltrigen führen. Im Extremfall kommt es zu Mobbing. Dieses kann, wie bereits ausgeführt, längerfristige negative Folgen sowohl für Täter und Täterinnen als auch deren Opfer nach sich ziehen. «Bullying in der Kindheit [ist] einer der stärksten und nachhaltigsten Risikofaktoren für psychische Erkrankungen über die gesamte Lebensspanne [...]» (Schneider & Popp, 2020, S. 42)

Allerdings ist das Gefühl von Zugehörigkeit elementar für die Entwicklung des Selbstkonzepts sowie das allgemeine Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen (Schellenberg & Häfeli, 2009). Jugendliche, welche keine positiven Beziehungserfahrungen mit den Eltern erleben können, suchen in der Schule oft nach Erwachsenen, welche ihnen zumindest einige dieser Erfahrungen ermöglichen. Für Jugendliche ist jedoch das Knüpfen vertiefter Freundschaften eine zentrale Entwicklungsaufgabe.

Diese zeichnen sich durch den Austausch von persönlichen Problemstellungen und Informationen aus, was gegenseitiges Vertrauen voraussetzt. Die dadurch entstehende Intimität ermöglicht es, sich gegenseitig positiv wie auch kritisch zu bewerten. Dabei überwiegen oft positive Bewertungen, welche das Selbstwertgefühl der Jugendlichen stärken können. Hingegen wird Kritik in Freundschaften weniger angriffig aufgefasst bzw. eher akzeptiert als von aussenstehenden Personen. «Das heisst wiederum, dass Jugendliche mit nahen Freundschaften auch viel mehr Möglichkeiten bekommen, mit den positiven und negativen Seiten ihres Selbst vertraut zu werden.» (Flammer & Alsaker, 2002, S. 201)

Probleme mit Gleichaltrigen können wiederum dazu führen, dass die Beteiligten oft allein sind, keine Freundschaften knüpfen können, was im Extremfall sozialen Rückzug zur Folge haben kann.

Emotionale Probleme

Zu emotionalen Störungen im Kindes- und Jugendalter zählen beispielsweise Trennungsängste sowie soziale oder phobische Ängste (Stein, 2019). Auch depressive Verstimmungen gehören in diese Kategorie. Jedoch existiert eine Bandbreite von Auffälligkeiten im emotionalen Bereich, welche auch subtiler zu Tage treten können. Beblo (2016) hebt in diesem Kontext die Schüchternheit hervor. Diese ist für viele Personen ein bekanntes Persönlichkeitsmerkmal, kann jedoch bei einigen Menschen besonders stark ausgeprägt sein. Ein Gespräch mit einer fremden Person oder das Gefühl, bei Interaktionen mit anderen Menschen negativ bewertet zu werden, kann bereits zu problematischen Selbstunsicherheiten und Kontaktängstlichkeiten führen. Schüchternheit geht dabei oft mit anderen Störungen und Schwierigkeiten wie etwa sozialen Ängsten oder einer Depression einher. Die soziale Phobie als extreme Ausprägung der Schüchternheit ist eine der häufigsten Angststörungen (Beblo, 2016). Ängste im Allgemeinen sind allerdings bei allen Menschen vorhanden und oft kein Grund zur Besorgnis. Solche Ängste sind nicht pathologisch, verändern sich oft altersspezifisch und sind meistens vorübergehend sowie nicht besonders stark ausgeprägt. Diesbezüglich wird angenommen, dass diese Ängste mit der emotionalen, kognitiven und sozialen Entwicklung in Beziehung stehen (Fröhlich-Gildhoff, 2018).

Des Weiteren gehören zu den emotionalen Problemen im Jugendalter depressive Verstimmungen. Diese kommen in der Adoleszenz durchschnittlich häufiger vor als in der Kindheit (Flammer & Alsaker, 2002). Schneider und Popp (2020) nennen als Merkmale einer depressiven Episode unter anderem «deutliche Niedergeschlagenheit oder Traurigkeit», «eingeschränkte Freude, Spass, Lust und Interesse» oder «Verlust von Selbstvertrauen» (S.24). Eine depressive Verstimmung geht oft einher mit anderen Auffälligkeiten, etwa Problemen, sich zu konzentrieren; erhöhter Reizbarkeit oder körperlichen Beschwerden wie Kopf- oder Bauchschmerzen. Ausserdem haben Betroffene oft eine weniger positive Beziehung zur Familie oder zu Gleichaltrigen und häufig auch geringer ausgeprägte Sozialkompetenzen. Eine Depression äussert sich ausserdem häufig mit sozialem Rückzug, manchmal auch mit Selbstverletzung oder Suizidgedanken (Schneider & Popp, 2020).

Eine Untersuchung hat gezeigt, dass Lehrpersonen emotionale Probleme bei Schülerinnen und Schülern als weniger gravierend einstufen als diese selbst oder deren Eltern (Von Wyl et al., 2018). Dies könnte daran liegen, dass internalisierende Störungen im Unterricht weniger sichtbar sind und von anderen Auffälligkeiten überlagert werden. Dass Ängstlichkeit und Depression besonders oft vorkommende Notlagen von Kindern und Jugendlichen und somit ernst zu nehmende pädagogische Probleme darstellen, hält erst in letzter Zeit Einzug ins Bewusstsein der Gesellschaft (Stein, 2019).

Es kann festgehalten werden, dass sich Verhaltensauffälligkeiten unterschiedlich zeigen und entsprechend individuell wahrgenommen werden. Verhaltensauffälligkeiten treten oft bereits im Kindesalter auf. Global sind 10–20 % der Kinder und Jugendlichen von einer psychischen Erkrankung betroffen (Kieling et. al, 2011). Eine Studie aus Deutschland aus dem Jahr 2007 hat gezeigt, dass rund 15 % der Kinder und Jugendlichen zwischen 7 und 17 Jahren die Kriterien für mindestens eine psychische Auffälligkeit erfüllen. Dabei sind die drei am häufigsten auftretenden psychischen Auffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter Ängste, Probleme im Sozialverhalten und Depression (Schneider & Popp, 2020 oder Stein, 2019).

In Bezug auf den Schulkontext mag es überraschen, dass im Oberstufenalter die Häufigkeit von Depressionen mehr als doppelt so hoch ist wie jene von ADHS. Die häufigste psychische Störung ist jedoch (insbesondere im Oberstufenalter) die Angststörung. «[Es] [...] stehen gerade nicht diejenigen Auffälligkeiten an erster Stelle, denen in der öffentlichen Diskussion die stärkste Aufmerksamkeit zukommt: Aggressionen und Hyperaktivität.» (Stein, 2019, S. 60)

Psychische Störungen haben eine erhebliche Auswirkung auf die Lebensbereiche eines Kindes und erschweren insbesondere soziale Lebensaspekte. «50–70 % der Kinder mit einer psychischen Problematik geben an, dass sie wenige oder keine Freunde haben.» (Schneider & Popp, 2020, S. 33)

2.3.3 Verhaltensauffällige Jugendliche und Berufswahl

Nachfolgend soll nun herausgearbeitet werden, wie verhaltensauffällige Jugendliche mit der Berufswahl umgehen. Welchen Einfluss haben Verhaltensauffälligkeiten auf die Berufswahlbereitschaft und auf die Berufswahl im Allgemeinen? Welche Faktoren von Verhaltensauffälligkeiten sind dabei besonders hinderlich?

Die Berufswahlbereitschaft besteht, wie im ersten Teil der Arbeit erklärt wurde, aus den vier Dimensionen «Wissen und Kompetenzen», «Motivation», «Umfeld» und «Aktivitäten». Nachfolgend sollen die bereits beschriebenen Verhaltensauffälligkeiten mit diesen Dimensionen verknüpft werden.

In der Literatur lassen sich relativ viele Bezüge zwischen Berufswahl und ADHS finden, während nur wenige Untersuchungen zu den Einflüssen von emotionalen Auffälligkeiten auf die Berufswahl zu finden sind, obwohl die Angststörung (als Unterkategorie emotionaler Auffälligkeiten) zu den häufigsten Verhaltensauffälligkeiten zählt. Auch bei den Einzelskalen «externalisierende Verhaltensauffälligkeiten» und «Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen», welche eher als Überbegriffe fungieren, ist die Datenlage nicht umfassend. Allerdings können Verknüpfungen der Dimensionen der Berufswahlbereitschaft und der genannten

Verhaltensauffälligkeiten herausgearbeitet werden. Die Strukturierung des Kapitels orientiert sich, wie bereits das vorangehende Kapitel, am SDQ-Fragebogen.

«Ganz allgemein kann zunächst einmal die Grundannahme des erschwerten Zugangs zur Berufsausbildung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen bestätigt werden.» (Gyseler, 2008, S. 75) Gyseler beschreibt zudem, dass es für Lernende aus Sonderschulen besonders schwierig ist, eine Lehrstelle zu finden.

«Für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf kann der Übergang in die Berufsausbildung auch als zweite Chance angesehen werden: Nach teilweise negativen Schulerfahrungen bietet die Arbeitswelt die Möglichkeit, andere Akzente zu setzen und bei den Ressourcen anzusetzen.» (Schellenberg & Hofmann, 2016, S. 143)

Externalisierende Verhaltensauffälligkeiten

Die Lehrstellensuche erfordert von den Jugendlichen viel Geduld und Durchhaltevermögen. Ausserdem sind die Anforderungen an die Jugendlichen in der Berufsschule und im Lehrbetrieb hoch. Jugendliche mit externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten fallen beispielsweise durch Nichteinhalten der Regeln, häufige Konflikte, ein mangelndes Einfühlungsvermögen oder Aggressivität auf. Dies kann bei der Lehrstellensuche hinderlich sein.

Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsprobleme

Einige Eigenheiten des ADHS bringen für Betroffene besondere Schwierigkeiten bei der Lehrstellensuche mit sich. Lachenmeier (2021) erklärt, dass bei jungen Menschen mit ADHS die Hirnentwicklung verzögert ist. «Heute nimmt man an, dass die Entwicklung von ADHS-Betroffenen besonders im Bereich der selbstständigen Handlungsplanung, der Selbststrukturierung, dem Timemanagement und in der emotionalen Reife verzögert ist.» (Huber, 2012, S. 20) Der Rückstand in der sozialen und emotionalen Entwicklung wird auf durchschnittlich drei Jahre geschätzt (Barkley, 2011, zitiert nach Lachenmeier, 2021).

Huber (2012) nennt ausserdem die Problematik einer schnell abfallenden Motivation. Es stellt eine Herausforderung für ADHS-Betroffene dar, «die gerichtete Aufmerksamkeit bei Desinteresse für eine längere Zeitspanne aufrecht zu erhalten» (S. 19). Beim Lernen erfolgt die «Belohnung» ausserdem nicht unmittelbar, was insbesondere für Jugendliche mit ADHS besonders anstrengend sein kann: «Ohne direkten Reiz im Moment – sei es ein direktes Interesse im Moment oder sei es eine sofortige Belohnung der Anstrengung – kann es schwierig sein, sich zu konzentrieren» (Lachenmeier, 2021, S. 162). Ausserdem kämpfen Betroffene mit einer Reizüberflutung, da sie alles, was in ihrer Umgebung passiert, ununterbrochen mit allen Sinnen ungefiltert aufnehmen (ebd). Diesen Jugendlichen fällt es

schwer, unwichtige von wichtigen Informationen zu unterscheiden und entsprechende Prioritäten zu setzen (Lachenmeier, 2021).

Dass sich Jugendliche mit ADHS schnell ablenken lassen, ist für eine erfolgreiche Einarbeitung im Lehrbetrieb ungünstig (Neuenschwander & Benini, 2016). Der Umgang mit negativem Feedback und Absagen bei der Suche nach einer Lehrstelle ist für Jugendliche mit ADHS besonders schwierig (Iseli, 2018). «Insbesondere negative Leistungserfahrungen bzw. negative Rückmeldungen aus dem sozialen Umfeld sowie das Erleben einer Diskrepanz zwischen dem wahrgenommenen Potenzial und den tatsächlichen Leistungen im beruflichen Kontext können bei den Betroffenen zu Irritation, Selbstzweifel und einem verminderten Selbstwertgefühl führen. ADHS hat somit direkten Einfluss auf das berufliche Selbstkonzept und damit auch auf die weitere berufliche Entwicklung.» (Bonnes, 2016, S. 141)

Marciniak et al. (2019) betonen, dass es für die Erlangung der Berufswahlbereitschaft bedeutsam ist, einen Umgang mit «unvorhersehbaren Herausforderungen und Rückschlägen» zu entwickeln, «um der heutigen Arbeitswelt langfristig gewachsen zu sein» (S. 7). Genau dies scheint jedoch für Jugendliche mit ADHS kompliziert zu sein. Untersuchungen deuten darauf hin, dass ADHS mit niedrigen Schulleistungen im Zusammenhang steht und sich negativ auf die berufliche Entwicklung auswirkt (Bonnes, 2016). «Langzeitstudien aus USA weisen [...] darauf hin, dass verhaltensauffällige und aufmerksamkeitsgestörte Kinder ein höheres Risiko haben, ihre Ausbildung vorzeitig abzubrechen, mit grösserer Wahrscheinlichkeit in Sonderschulen platziert werden oder Berufsausbildungen mit niedrigem Anforderungsniveau aufnehmen.» (Barkley, Fischer, Edelbrock & Smallish, 1991, zitiert nach Neuenschwander & Benini, 2016, S. 6) Ausserdem hat die BELLA-Studie des Robert Koch-Instituts (2003-2017) gezeigt, dass für Kinder mit ADHS das Risiko grösser ist, im Erwachsenenalter eine Depression oder Persönlichkeitsstörung zu entwickeln (Schneider & Popp, 2020). Solche Mehrfachbelastungen erschweren die berufliche Entwicklung weiter.

In der Literatur wird allerdings auch betont, dass der Beginn einer Berufslehre für Jugendliche mit ADHS eine Chance auf einen positiven Neuanfang ist (z. B. Huber, 2012). Lachenmeier (2021) beschreibt, dass Jugendliche, welche in der Oberstufe oft schlechte Noten erzielten, in der Berufslehre teilweise beste Noten erreichen und erklärt dies folgendermassen: «Die Kombination des positiven Hyperfokus aufgrund des hohen Berufsinteresses mit der konkreten, beruflichen Bedeutung des ungeliebten Faches erleichtert die Konzentration.» (Lachenmeier, 2021, S.152)

Jugendliche mit ADHS haben zwar oft einen sozialen sowie emotionalen Rückstand im Vergleich mit Gleichaltrigen. Gleichzeitig schneiden sie in Bezug auf die Intelligenz oft durchschnittlich oder sogar überdurchschnittlich ab. Dieser Vorsprung führt manchmal zu einer

Diskrepanz und resultiert in Schwierigkeiten einerseits in der Schule, aber auch in der Berufswelt (Lachenmeier, 2021). «In den meisten Fällen wird die Diagnose [ADHS] als einschneidendes Erlebnis beschrieben, in manchen Fällen sogar als Wendepunkt im Leben – insbesondere in der beruflichen Entwicklung.» (Bonnes, 2016, S. 95). Bonnes beschreibt die Ergebnisse aus einer qualitativen Studie zur beruflichen Passung von Menschen mit ADHS und erklärt, dass Betroffene durch die Diagnose das Gefühl bekommen, handeln zu können, und die Bewältigung der Schwierigkeiten einfacher fällt. Auch äussern Betroffene, dass sie nach der Diagnose ein neues positives Lebensgefühl empfanden. Huber (2012) betont wiederum, dass Jugendliche mit ADHS im Berufswahlprozess und oft auch während der Lehre auf besondere Unterstützung angewiesen sind.

Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen

Der Kontakt zu Gleichaltrigen wurde bereits im Kapitel 2.1.5. als Ressource für den Prozess der Lehrstellensuche hervorgehoben. Bei Jugendlichen, welche sich bei Beziehungen mit Gleichaltrigen schwertun, sind diese elementaren Kontakte eingeschränkt oder fehlen ganz. Diesbezüglich kann der Kontakt zu Gleichaltrigen jedoch das eigene Selbstwertgefühl stärken, aber auch das Üben von Kritik ermöglichen. Dies sind Komponenten, welche die Berufswahlbereitschaft stärken (vgl. Karriere-Ressourcen Selbstreflexion, Zutrauen sowie Unterstützung durch Freunde). Diesbezüglich liegt auf der Hand, dass sich häufige Probleme mit Gleichaltrigen schwer mit dem Aufbau von vertieften Freundschaften vereinbaren lassen. Zudem wurde bereits in den vorangegangenen Ausführungen der Vorteil eines sozialen Netzwerkes deutlich.

Emotionale Probleme

Wie im vorhergehenden Kapitel erwähnt, bilden nicht etwa Hyperaktivität oder Aufmerksamkeitsstörungen die häufigste Verhaltensauffälligkeiten im Sekundarschulalter, sondern Angststörungen. Wie äussern sich diese und andere emotionale Probleme bei der beruflichen Orientierung?

Bereits in Kapitel 2.1.5. wurde erwähnt, dass besonders bei selbstsicheren und proaktiven Jugendlichen eine hohe Berufswahlbereitschaft festzustellen ist. Im vorhergehenden Kapitel wurde zudem deutlich, dass emotionale Probleme wie eine Depression sowohl zu einem verminderten Selbstwertgefühl als auch zu sozialem Rückzug führen können. Die berufliche Orientierung schliesst schwierige Entscheidungen und die Konfrontation mit neuen, ungewohnten Situationen wie etwa das Kennenlernen eines neuen Berufs in der Schnupperlehre mit ein. Diese Situationen zu meistern, gestaltet sich mit den genannten Ausprägungen schwieriger.

Allerdings sind Forschungen zum Übergang von der Schule in den Beruf für die spezifische Zielgruppe mit Störungsbildern der Angst, Störung des Sozialverhaltens oder Depression noch lückenhaft (Stein & Kranert, 2020). Der Übergang in die Berufswelt allein ist für zahlreiche Jugendliche mit Ängstlichkeit oder Unsicherheiten verbunden; diese können bei Jugendlichen mit psychischen Belastungen allerdings noch stärker ausgeprägt sein. «Bei Vorliegen einer psychischen Belastung kann der Übergang [...] zu erheblichen, weiteren Verunsicherungen führen, die sich je individuell in Gefühlen der Orientierungs- und Hilflosigkeit oder des Ausgeliefert-Seins an institutionell verankerte Hilfesysteme ausdrücken können.» (Stein & Kranert, 2020, S. 125)

Stein und Kranert (2020) beschreiben weiter, dass psychische Probleme Beziehungen innerhalb und ausserhalb der Familie des betroffenen Jugendlichen belasten können. Ausserdem sind psychische Störungen oft verbunden mit der Schwierigkeit, Freundschaften zu schliessen. Es fehlt dieser Zielgruppe unter anderem dadurch oft an soliden bzw. funktionierenden sozialen Netzwerken, die als Ressource in der beruflichen Orientierung fungieren (vgl. Kategorie «Umfeld» der Berufswahlbereitschaft). Dies kann zu sozialem Rückzug, zum Abhandenkommen der Motivation oder zu Vermeidungsverhalten führen, was sich in der Regel negativ auf die Berufswahlbereitschaft auswirkt. Aspekte wie Entschlossenheit, Kontakt- und Umgangsfähigkeit tragen im Gegensatz dazu bei, erfolgreich eine Lehrstelle zu finden (Von Wyl et al., 2018).

Ausserdem gelten Jugendliche per se als anfällig für psychische Probleme, was bei der Lehrstellensuche ein Nachteil werden kann: «Unternehmen sind [...] in Fragen der sozialen Kompetenzen ihrer Bewerber deutlich weniger zu Kompromissen bei der Besetzung von Ausbildungsstellen bereit als bei Aspekten schulischer Bildung» (Dummert, Frei & Leber, 2014, zitiert nach Stein & Kranert, 2020, S. 125).

Im Kapitel «Berufliche Orientierung» wurde erwähnt, dass die Ablösung von den Eltern eine bedeutende Entwicklungsaufgabe ist. Diese erfolgt bei Kindern mit emotionalen Auffälligkeiten durchschnittlich später: «Besonders Kinder mit einer Angststörung oder einer depressiven Erkrankung leben länger im Haushalt der Eltern und werden später selbstständig als Gleichaltrige ohne psychische Störung» (Schneider & Popp, 2020, S. 33). Jedoch stellt die Entwicklung einer grösseren Selbstständigkeit einen entscheidenden Schritt dar für die berufliche Sozialisation. Die intensive Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Berufen, mit dem Lehrstellenmarkt und anderen Aktivitäten rund um die Berufswahl erfordert unter anderem emotionale Stabilität (vgl. Kapitel 2.1.5.).

Entsprechend den vorangegangenen Ausführungen lässt sich vermuten, dass die Berufswahlbereitschaft bei Jugendlichen mit emotionalen Problemen nicht besonders stark ausgeprägt ist, da insbesondere die Karriere-Ressourcen «Umfeld», «Motivation» sowie

«Aktivitäten» eingeschränkt sein können (vgl. z. B. Karriere-Ressourcen Zutrauen, Unterstützung durch Familie und Freunde und Netzwerken). Auch Marciniak et al. (2019) stellen fest, «dass Berufswahlbereitschaft positiv mit Lebenszufriedenheit und negativ mit Depressivität zusammenhängt» (S. 9). Untersuchungen haben gezeigt, dass ausgeprägte emotionale Kompetenzen sich positiv auf die Selbstwirksamkeit und somit die Berufswahlbereitschaft auswirken (Von Wyl et al., 2018).

Ausserdem kann bei Jugendlichen mit emotionalen Schwierigkeiten oder Depressionen die Ursachenzuschreibung bezogen auf ihre Leistung ungünstig ausfallen. Schwarzer und Jerusalem (2002) beschrieben die Forschungsergebnisse des amerikanischen Psychologen Martin Seligmann (1991) zu Denkmustern von Menschen mit Depressionen. Die Untersuchungen zeigten, dass depressive Menschen «dazu neigen, sich die Verantwortung für negative Ereignisse selbst zuzuschreiben, während sie positive Ereignisse eher auf äussere Umstände zurückführten. Darüber hinaus schrieben sie negative Ereignisse stabilen und globalen Ursachen zu» (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 31).

Dieses Attribuierungsmuster ist im Zusammenhang mit der beruflichen Orientierung deshalb problematisch, da die Berufswahl sowohl kontrollierbare als auch unkontrollierbare Komponenten in sich trägt. Werden diese, wie beschrieben, nicht realistisch bewertet, kann dies die Berufswahlbereitschaft negativ beeinflussen.

Entschlossene Jugendliche können hingegen eigene Wünsche und Bedürfnisse besser zum Ausdruck bringen, was insbesondere bei einem Bewerbungsgespräch zum Ausdruck kommt. Eine ausgeprägte Kontaktfähigkeit kommt diesen Jugendlichen zugute, da sie ihre Bedürfnisse situationsgerecht artikulieren können (Von Wyl et al., 2018).

Unterschiede bzgl. Chancen in Sonder- und Regelschulen

Der besuchte Schultyp ist immer wieder Gegenstand der Diskussion rund um den Erfolg bei der beruflichen Orientierung. «Da der besuchte Schultyp für die Lehrbetriebe das entscheidende Selektionskriterium bei der Vergabe einer Lehrstelle ist, können sich Jugendliche aus Schultypen mit erweiterten Ansprüchen in der Konkurrenz gegen Jugendliche aus anderen Schultypen in der Regel durchsetzen.» (Keller & Moser, 2013, S. 192)

Jene Jugendliche, welche «nur» die schulischen Grundansprüche erfüllen, erhalten deutlicher seltener eine Lehrstelle bzw. finden sich nach der obligatorischen Schulzeit vermehrt in Brückenangeboten wieder im Vergleich zu Jugendlichen, welche bessere schulische Leistungen erzielen (z. B. Von Wyl et al., 2018 oder Schellenberg & Häfeli, 2009). «Der Schultyp hat auch in späteren Phasen Einfluss auf den beruflichen Erfolg. So zeigte eine Untersuchung zu Lehrvertragsauflösungen, dass die Chance für einen Wiedereinstieg in eine

Ausbildung u. a. vom vorher absolvierten Schultyp abhängig ist.» (Schellenberg & Häfeli, 2009, S. 34)

In einer Untersuchung bezogen auf Lernende im Abschlussjahr (Kaufmännische Angestellte) wurden Einflussfaktoren im Hinblick auf die Abschlussnoten untersucht: «[...] tiefere schulische Abschlussnoten erreichten die Lernenden, welche angeben, dass für sie die rasche finanzielle Unabhängigkeit von den Eltern bei der Berufswahl eine grosse Rolle spielt» (Schafer & Baerisyl, 2015, S. 145).

3 Fragestellung

Für die vorliegende Arbeit sollen zwei relevante Aspekte für die Berufswahl mit Aspekten der Berufswahlbereitschaft verglichen werden. Die Selbstwirksamkeit und Verhaltensauffälligkeit sollen diesbezüglich auf den Zusammenhang mit der Berufswahlbereitschaft von Jugendlichen untersucht werden. Ebenfalls sollen die Zusammenhänge auf Unterschiede zwischen Jugendlichen aus Regelschulen oder Sonderschulen untersucht werden.

Vor diesem Hintergrund wurden die folgenden Fragestellungen abgeleitet.

1 a) Welchen Zusammenhang hat die Selbstwirksamkeit mit Aspekten der Berufswahlbereitschaft (allgemeinen Fähigkeiten, Wichtigkeit der Arbeit, Zutrauen, Klarheit, soziale Unterstützung der Schule, soziale Unterstützung der Familie, soziale Unterstützung von Freunden, Selbstreflexion) von Jugendlichen?

1 b) Gibt es Unterschiede im Zusammenhang zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und Selbstwirksamkeit zwischen Jugendlichen aus Sonderschulen und Regelschulen?

Mit der zweiten Fragestellung wird der Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und der Berufswahlbereitschaft überprüft.

2 a) Welcher Zusammenhang besteht zwischen Verhaltensauffälligkeiten (emotionalen Problemen, externalisierender Verhaltensauffälligkeit, Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsproblemen, Problemen im Umgang mit Gleichaltrigen) und Aspekten der Berufswahlbereitschaft von Jugendlichen?

2 b) Gibt es Unterschiede im Zusammenhang zwischen der Berufswahlbereitschaft und Verhaltensauffälligkeiten zwischen Jugendlichen aus Sonderschulen und Regelschulen?

4 Methoden

In diesem Kapitel wird die Forschungsmethodik genauer beschrieben. Es werden die Forschungsinstrumente vorgestellt und die Anlage sowie der Ablauf der Untersuchung aufgezeigt. Zum Schluss folgt die Methodenkritik.

4.1 Studiendesign, Erhebung und Stichprobe

Um herauszufinden, ob die Selbstwirksamkeit und Verhaltensauffälligkeiten mit der Berufswahlbereitschaft zusammenhängen, konnte auf die quantitativen Daten aus der ersten Befragung vom Projekt *Empower Peers 4 Careers* zugegriffen werden. Das Projekt wird von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik durchgeführt und zielt darauf ab, dass sich die Jugendlichen gegenseitig im Berufswahlprozess unterstützen, was entlang regelmässiger angeleiteter Gespräche erfolgen soll. Die zweite Befragung ist zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Arbeit noch nicht erfolgt. Deshalb werden in dieser Umfrage nur die Resultate des ersten Zeitpunktes berücksichtigt.

Die Erhebung erfolgte mittels schriftlicher Befragung. Die Umfragebögen wurden ausgedruckt in die Klassen mitgebracht (vgl. Anhang). Alle Klassen erhielten eine standardisierte Einführung durch eine Begleitperson der HFH. Danach haben die Teilnehmenden die Umfragen ausgefüllt, wofür sie ungefähr eine Lektion brauchten. Die Umfragen mussten nach der ersten durchgeführten Befragung noch abgekürzt werden, weil das Ausfüllen der Fragebögen durch die Jugendlichen zu lange gedauert hatte. Deshalb konnten bei der Berufswahlbereitschaft nicht mehr alle Items und Skalen berücksichtigt werden.

Die Stichprobe umfasste insgesamt 230 Schülerinnen und Schüler von Sonder- sowie Regelschulen in den Kantonen Zürich, Schaffhausen, Schwyz und Solothurn. Von den Teilnehmenden waren 132 männlich und 97 weiblich. Bei einer Person fehlte die Angabe über das Geschlecht. Die Teilnehmenden waren entweder in der zweiten oder dritten Oberstufe und aus verschiedenen Schulniveaus. 192 Teilnehmende stammten aus Regelklassen, während 38 Teilnehmende eine Sonderschule besuchten. Darüber hinaus konnten sich die Klassen freiwillig für das Projekt melden bzw. die Schülerinnen und Schüler nahmen ebenso freiwillig teil.

Nach dem Ausfüllen der Fragebögen durch die Jugendlichen wurden die Daten von Hand in das Computerprogramm SPSS eingegeben und codiert. Auch die statistischen Auswertungen erfolgten mit dessen Hilfe. Die dabei verwendeten Methoden zur Datenanalyse werden im Kapitel 4.3 beschrieben.

4.2 Forschungsinstrumente

Der Umfragebogen für das Forschungsprojekt *Empower Peers 4 Careers* ist sehr umfangreich und enthält verschiedene Fragebögen aus Psychologie und Pädagogik. An dieser Stelle werden nur die jene Messinstrumente vorgestellt, die für die Beantwortung der Fragestellungen gebraucht werden: CRQ-A zur Erfassung der Berufswahlbereitschaft, FRKJ 8-16 zur Messung der Selbstwirksamkeit der Schülerinnen und Schüler sowie SDQ zur Bestimmung der Verhaltensauffälligkeiten.

4.2.1 SDQ-Deutsch

Der SDQ (Goodman, 1997) dient zur Erfassung von Verhaltensauffälligkeiten und prosozialem Verhalten von Kindern im Alter von 3 bis 16 Jahren. Der Fragebogen wurde von Klasen, Woerner, Rothenberger und Goodman (2003) in die deutsche Sprache übersetzt, ist breit anerkannt und wird in vielen Studien eingesetzt, was die Vergleichbarkeit von Messungen unterstützt. Den Fragebogen gibt es für Eltern, Lehrpersonen und Personen ab 11 Jahren. Der Fragebogen wurde bereits in 50 Sprachen übersetzt. Da zudem der Fragebogen nur aus 25 Fragen besteht, dauert das Erfassen und Auswerten der Daten nicht lange.

Der Fragebogen wird besonders in der klinischen Diagnostik und Forschung angewandt, wobei der SDQ 25 Items enthält, die ausgewogen nach Stärken und Schwächen fragen. Fünf Items bilden dabei jeweils eine Skala. Diese fünf Skalen sind: *emotionale Probleme*; *externalisierende Verhaltensauffälligkeit*; *Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsprobleme*; *Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen* und *prosoziales Verhalten*. Alle Items können folgendermassen beantwortet werden: *stimmt nicht*, *stimmt teilweise* und *stimmt eindeutig*.

Für die Beantwortung der Fragestellungen in dieser Arbeit ist die Skala «prosoziales Verhalten» nicht entscheidend, weshalb diese weggelassen wird. Für jede Einzelskala und für die vier Problemskalen (*emotionale Probleme*, *externalisierende Verhaltensauffälligkeit*, *Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsprobleme*, *Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen*) kann ein Wert berechnet werden. Die Resultate können dann in die drei Kategorien *unauffällig*, *grenzwertig* und *auffällig* eingeteilt werden.

In Normierungs- und Validierungsstudien zum SDQ-Deutsch für die Eltern konnten die 25 Items bemerkenswert exakt den vorgegebenen Skalen zugeordnet werden. Auch zeigte sich in Validierungsstudien, dass die Versionen für die Eltern-, Lehrenden- und Jugendlichen hochsignifikant mit der erheblich längeren Child Behaviour Checklist (CBCL) korreliert. Der SDQ gilt als nützliches und valides Instrument für klinische Zwecke bzw. Forschungszwecke (Klasen et al., 2003).

4.2.2 CRQ-A

Mit dem Karriere-Ressourcen-Fragebogen für Jugendliche von Marciniak et al. (2020) wird versucht, die verschiedenen Schlüsselaspekte der Berufswahlbereitschaft in ein einziges Messinstrument zu überführen.

Basierend auf dem Karriere-Ressourcen-Fragebogen von Hirschi (2012) und einer extensiven Literaturrecherche haben Marciniak et al. (2019) vier Kategorien für die Berufswahlbereitschaft identifiziert: Wissen und Kompetenzen, Motivation, Umfeld und Aktivitäten. Für jede Kategorie wurden dann drei Karriere-Ressourcen erfasst. Das ergab insgesamt 36 Items. Die Jugendlichen müssen beim CRQ-A entscheiden, inwiefern sie verschiedenen Aussagen zustimmen. Dazu wird eine 5-stufige Likert-Skala verwendet, die von 1 (*stimmt überhaupt nicht*) bis zu 5 (*stimmt voll und ganz*) reicht. Für das Ausfüllen des kompletten Fragebogens brauchen die Jugendlichen ungefähr 10 Minuten.

4.2.3 FRJK

Zur Erfassung der Selbstwirksamkeit wurde in dieser Arbeit der FRJK (Lohaus & Nussbeck 2016) verwendet. Der FRJK erfasst sechs personale und vier soziale Ressourcen. Jedoch wurden für diese Arbeit nur die Ressourcen «Selbstwirksamkeit» und «schulische Integration» erfragt, wobei nur Erstere für die Beantwortung der Fragestellung von Bedeutung ist.

Jede Ressource wird mit sechs Items abgebildet. Das Antwortformat ist vierstufig (*stimmt nie, stimmt manchmal, stimmt oft, stimmt immer*), wobei die Skalenwerte als Mittelwerte der dazugehörigen Items berechnet werden. Es kann auch ein Gesamtscore über alle Skalenwerte berechnet werden, dies ist aber für diese Arbeit nicht relevant. Nussbeck und Lohaus (2016) konnten nachweisen, dass der Fragebogen valide ist. Er eignet sich, um spezifische Ressourcen (z. B. die Selbstwirksamkeit) und Ressourcendefizite von Kindern und Jugendlichen zu erfassen, was für klinische und nichtklinische Stichproben gleichermaßen gilt. In der Normierungsstichprobe von 2513 Kindern und Jugendlichen lagen die internen Konsistenzen zwischen $\alpha = .68$ und $\alpha = .89$.

4.3 Prüf- und Analysemethoden

In diesem Kapitel werden die verwendeten Prüf- und Analysemethoden beschrieben.

4.3.1 Pearson-Bravais-Korrelation

Um die Stärke eines Zusammenhanges zwischen zwei Variablen zu messen, kann der Korrelationskoeffizient (r) berechnet werden. Ist nichts anderes vermerkt, ist damit immer die

Pearson-Bravais-Korrelation gemeint, welche auch Produkt-Moment-Korrelation genannt wird. Der Korrelationskoeffizient kann einen Wert zwischen -1.00 und $+1.00$ annehmen. Wenn der Wert im positiven Bereich liegt, ist ein positiver Zusammenhang zwischen den beiden Variablen vorhanden. Demnach ergeben grössere Werte bei X auch grössere Werte bei Y. Wenn r im negativen Bereich liegt, dann hängen höhere Werte von X mit tieferen Werten von Y zusammen. Je näher der Korrelationskoeffizient bei 0 liegt, desto tiefer ist der Zusammenhang zwischen den zwei Variablen (Aeppli, Gasser, Gutzwiller & Tettenborn, 2011). Cohen (1988) hat die Effektgrenzen von 0,1–0,3 (schwach), 0,3–0,5 (mittel) und grösser 0,5 (stark) festgelegt.

4.3.2 Signifikanz

Die Vermutung, dass eine Annahme anhand der geprüften Stichprobe auf die Grundgesamtheit ausgeweitet werden kann, wird mittels Prüfstatistik getestet. Bei dieser Verbindung zwischen Stichprobe und Grundgesamtheit liegt immer ein mehr oder weniger grosses Restrisiko vor. Hauptfaktoren sind diesbezüglich Messfehler und die Stichprobe. Diese ist immer eine Auswahl von Personen und kann deshalb die Grundgesamtheit nicht angemessen wiedergeben (Aeppli et al., 2011). Das statistische Mass für die Irrtumswahrscheinlichkeit ist p und wird als Dezimalzahl angegeben. Für diese Arbeit wird folgende Skala für das Signifikanzniveau angewendet.

Tabelle 3: Signifikanzniveaus

Irrtumswahrscheinlichkeit	Angabe als Dezimalzahl	verbale Umschreibung
> 5 %	$p > 0.05$	nicht signifikant
\leq 5 %	$p \leq 0.05$	signifikant
\leq 1 %	$p \leq 0.01$	hoch signifikant
\leq 0.1 %	$p \leq 0.001$	höchst signifikant

4.3.3 T-Test für unabhängige Stichproben

Mit einem T-Test für unabhängige Stichproben wird überprüft, ob sich die Mittelwerte von zwei unabhängigen Stichproben unterscheiden. Der T-Test für unabhängige Stichproben setzt Varianzhomogenität voraus, die wiederum mit dem Levene-Test überprüft werden kann.

Diesbezüglich können die Effektstärken verschiedenartig gemessen werden. Zu den bekanntesten zählen die Effektstärke von Cohen (d) und der Korrelationskoeffizient nach

Pearson (r). Dabei eignet sich Letzterer für ähnlich grosse Gruppen, was dann immer einen Wert zwischen 0 (kein Effekt) und 1 (maximaler Effekt) ergibt. Wenn sich die Gruppen hinsichtlich der Grösse stark unterscheiden, sollte d von Cohen gewählt werden. Da sich die beiden Gruppen «Jugendliche aus Sonderschulen» und «Jugendliche aus Regelschulen» in ihrer Grösse stark unterscheiden, wurde in dieser Arbeit das d von Cohen verwendet.

Um die Effektstärke beurteilen zu können, wird in dieser Arbeit die Einteilung nach Cohen (1988) verwendet.

$d < 0.1$	kein Effekt
$d < 0.4$	kleiner Effekt
$d < 0.8$	mittlerer Effekt
$d \geq 1.0$	grosser Effekt

4.3.4 Cronbachs Alpha

Mit dem Cronbachs Alpha wird die Reliabilität eines durch Items abgebildeten Konstrukts gemessen. Mit Hilfe dieses Tests kann überprüft werden, ob die einzelnen Items zu einem Konstrukt zusammengefasst werden können. Dazu wird mit Cronbachs Alpha berechnet, ob eine interne Konsistenz zwischen diesen Items besteht. Als Faustregel ist zu formulieren, dass der Test nur verwendet werden kann, wenn Cronbachs Alpha grösser ist als 0.7. Darren und Mallery (2002) haben die Werte wie folgt definiert.

Tabelle 4: Bedeutung von Cronbachs Alpha Werten

> 0.9	exzellent
> 0.8	gut
> 0.7	akzeptabel
> 0.6	fragwürdig
> 0.5	schlecht
≤ 0.5	inakzeptabel

Im nächsten Abschnitt werden die Resultate des Cronbachs Alpha Tests für die drei in dieser Arbeit verwendeten Messinstrumente gezeigt. Damit soll die Reliabilität der Fragebogen aufgezeigt werden.

Fragebogen zu Ressourcen im Kindes- und Jugendalter FRJK

Tabelle 5: Wert Cronbachs Alpha für die Selbstwirksamkeit

Skala	Cronbachs Alpha	Items
Selbstwirksamkeit	0.84	5

Career Resources Questionnaire – Adolescent Version CRQ-A

Tabelle 6: Cronbachs Alpha für den angepassten CRQ-A

Skala	Cronbachs Alpha	Items
Wichtigkeit der Arbeit	0.27	2
Zutrauen	-	1
Allgemeine Fähigkeiten	0.77	2
Klarheit	0.81	2
Soziale Unterstützung - Schule	0.75	2
Soziale Unterstützung - Familie	0.76	2
Soziale Unterstützung - Freunde	0.84	2
Selbstreflexion	0.76	3
Gesamtwert	0.79	16

Strengths and Difficulties Questionnaire SDQ

Tabelle 7: Cronbachs Alpha für den SDQ

Skala	Cronbachs Alpha	Items
Emotionale Probleme	0.67	5
Externalisierende Verhaltensauffälligkeit	0.52	5
Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsprobleme	0.65	5
Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen	0.34	5
Gesamtwert	0.72	20

4.4 Limitation

In dieser Studie wurde die SDQ-Version nur als Selbstbeurteilung von den Jugendlichen ausgefüllt. Gemäss Goodman, Ford, Simmons, Gatward und Meltzer (2000) besteht aber durch eine Kombination von Einschätzungen (Eltern, Lehrpersonen und Jugendliche) die grösste Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Screening eine Störung erkannt wird.

In dieser Arbeit wurde eine abgekürzte Version des CRQ-A herangezogen. Weil die Umfragen für das Projekt *Empower Peers 4 Careers* sonst zu lange gedauert hätten, mussten folgende vier Karriere-Ressourcen aus der Umfrage gestrichen werden: Berufliche Fähigkeiten, Wissen über den Lehrstellenmarkt, Netzwerken, Informieren über die Möglichkeiten. Ebenfalls musste die Anzahl an Fragen pro Karriere-Ressource von drei auf zwei reduziert werden. Ebenfalls wurde das Item 3, das zur Karriere-Ressource ‹Zutrauen› gehört, aus der Umfrage gelöscht werden, da es die Werte für die interne Konsistenz verschlechtert hat.

Deshalb wird in dieser Arbeit auch von Aspekten der Berufswahlbereitschaft geschrieben, da nicht alle Ressourcen in den Daten abgebildet sind. Die Resultate dieser Studie lassen auch keine direkten Vergleiche mit den Resultaten anderer Arbeiten zur Berufswahlbereitschaft zu, da nicht die gleichen Messinstrumente verwendet werden.

5 Ergebnisse

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt und auf ihre Aussagekraft überprüft werden.

5.1 Unterschiede zwischen Sonder- und Regelschulen

Zuerst sollen an dieser Stelle die Unterschiede bezüglich Selbstwirksamkeit, Aspekten der Berufswahlbereitschaft und Verhaltensauffälligkeiten zwischen Schülerinnen und Schülern von Regel- bzw. Sonderschulen betrachtet werden. Deshalb wurden mittels T-Test die Unterschiede in den drei Umfragen ermittelt.

Tabelle 8: Mittelwertsunterschiede nach Schultyp

	Schultyp	N	M	SD
Aspekte der Berufswahlbereitschaft	Regelschule	192	3.98	0.46
	Sonderschule	38	3.80	0.55
Selbstwirksamkeit	Regelschule	192	2.80	0.53
	Sonderschule	37	2.71	0.58
Gesamtproblemwert beim SDQ	Regelschule	192	12.22	5.01
	Sonderschule	37	12.62	5.15

Jugendliche aus Regelschulen schneiden bei den Aspekten zur Berufswahlbereitschaft besser ab ($M = 3.98$, $SD = 0.46$, $n = 192$) als Jugendliche ($M = 3.80$, $SD = 0.55$, $n = 38$) aus Sonderschulen ($t(228) = 2.16$, $p = 0.03$). Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $d = 0.39$ und entspricht damit einem kleinen Effekt.

Die Differenz der Selbstwirksamkeit bei Jugendlichen aus Sonderschulen ($M = 2.71$, $SD = 0.58$, $n = 37$) und Jugendlichen aus Regelschulen ($M = 2.80$, $SD = 0.53$, $n = 192$) ist nicht signifikant ($t(227) = 0.97$, $p > 0,05$).

Der Gesamtproblemwert zu Verhaltensauffälligkeiten von Jugendlichen aus Regelschulen ($M = 12.22$, $SD = 5.01$, $n = 192$) ist niedriger als der von Jugendlichen aus Sonderschulen ($M = 12.62$, $SD = 5.15$, $n = 37$). Jedoch ist der Unterschied nicht signifikant ($p > 0.05$).

5.2 Zusammenhang zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und der Selbstwirksamkeit

Für die Beantwortung der Fragestellung 1 a wird in diesem Unterkapitel die Korrelation zwischen der Selbstwirksamkeit und Aspekten der Berufswahlbereitschaft berechnet.

Tabelle 9: Korrelationen zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und der Selbstwirksamkeit

		1	2
1. Aspekte der Berufswahlbereitschaft	<i>r</i>		.31**
	N		229
2. Selbstwirksamkeit	<i>r</i>	.31**	
	N	229	

** . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Der Korrelationskoeffizient nach Pearson ergibt bei dieser Auswertung einen Wert von 0.31, also einen positiven Zusammenhang zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und der Selbstwirksamkeit. Gemäss Cohen (1988) gilt dieser als mittelgross. Darüber hinaus zeigt der P-Test einen Wert von <.001 an, womit die Korrelation als signifikant zu werten ist.

Die Berufswahlbereitschaft ist in vier Kategorien eingeteilt, eine davon ist das Umfeld. Dabei handelt es sich um die einzige Kategorie, bei der es nicht um das Individuum geht. Deshalb wird hier noch überprüft, wie sich die Korrelation ändert, wenn alle Items, die zur Kategorie «Umfeld» gehören, nicht einberechnet werden.

Tabelle 10: Korrelationen zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft (ohne Umfeld) und der Selbstwirksamkeit

		1	2
1. Aspekte der Berufswahlbereitschaft (ohne Umfeld)	<i>r</i>		.28**
	N		229
2. Selbstwirksamkeit	<i>r</i>	.28**	
	N	229	

** . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Der Korrelationskoeffizient nach Pearson gibt bei dieser Auswertung einen Wert von 0.277 bzw. einen positiven Zusammenhang zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft (ohne Umfeld) und der Selbstwirksamkeit an. Der Signifikanztest zeigt wiederum einen Wert von $p < .001$ an. Damit ist die Korrelation als hoch signifikant zu werten.

Tabelle 11: Korrelationen Ressourcen CRQ-A und Selbstwirksamkeit

		Selbstwirksamkeit
CRQ-A Wichtigkeit der Arbeit	<i>r</i>	.20**
	N	229
CRQ-A Allgemeine Fähigkeiten	<i>r</i>	.47**
	N	228
CRQ-A Zutrauen	<i>r</i>	.10
	N	229
CRQ-A Klarheit	<i>r</i>	.12
	N	227
CRQ-A Soziale Unterstützung – Schule	<i>r</i>	.16*
	N	228
CRQ-A Soziale Unterstützung – Familie	<i>r</i>	.18**
	N	228
CRQ-A Soziale Unterstützung – Freunde	<i>r</i>	.13*
	N	226
CRQ-A Selbstreflexion	<i>r</i>	.21**
	N	228

** . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

* . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

Im Hinblick auf die Korrelation der einzelnen Ressourcen aus dem CRQ-A ergeben sich mehrere signifikant positive Zusammenhänge. Am höchsten ist der Zusammenhang der Karriere-Ressource ‹Allgemeine Fähigkeiten› mit der Selbstwirksamkeit ($r = 0.47$). Der Zusammenhang der Karriere-Ressourcen ‹Zutrauen› und ‹Klarheit› ergab keine signifikanten Resultate.

5.2.1 Unterschiede zwischen Sonder- und Regelschulen

Für die Beantwortung der Fragestellung 1 b werden in diesem Unterkapitel die Ergebnisse zwischen Schülerinnen und Schüler an einer Regel- oder Sonderschule im Hinblick auf ihre Korrelation zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und der Selbstwirksamkeit untersucht. Die diesbezügliche Auswertung ergab folgende Werte.

Tabelle 12: Korrelation zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und der Selbstwirksamkeit an Sonderschulen

		1	2
1. Aspekte der Berufswahlbereitschaft	<i>r</i>		.56**
	N		37
2. Selbstwirksamkeit	<i>r</i>	.56**	
	N	37	

** . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant

Tabelle 13: Korrelation zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und der Selbstwirksamkeit an Regelschulen

		1	2
1. Aspekte der Berufswahlbereitschaft	<i>r</i>		.37**
	N		192
2. Selbstwirksamkeit	<i>r</i>	.37**	
	N	192	

** . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Die beiden Auswertungen ergeben eine höhere Korrelation zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und der Selbstwirksamkeit bei Jugendlichen an einer Sonderschule ($r = 0.56$) als bei Schülerinnen und Schülern an einer Regelschule ($r = 0.37$). Beide Auswertungen sind auf dem Niveau von $p < .001$ höchst signifikant.

5.3 Zusammenhang zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und Verhaltensauffälligkeiten

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse bezogen auf Fragestellung 2 a dargestellt. Dazu wird die Korrelation zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und der Verhaltensauffälligkeit berechnet.

Tabelle 14: Korrelationen zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und dem Gesamtproblemwert beim SDQ

		1	2
1. Aspekte der Berufswahlbereitschaft	<i>r</i>		-.12
	N		229
2. Gesamtproblemwert beim SDQ	<i>r</i>	-.12	
	N	229	

Der Korrelationskoeffizient nach Pearson ergibt bei dieser Auswertung einen Wert von $r = -0.12$, also einen negativen Zusammenhang zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und dem Gesamtproblemwert beim SDQ. Jedoch zeigt der P-Test einen Wert von $p < 0.20$ an, womit die Korrelation als nicht signifikant gewertet wird.

5.3.1 Aspekte der Berufswahlbereitschaft und SDQ-Einzelskalen

Tabelle 15: Aspekte der Berufswahlbereitschaft und SDQ-Einzelskalen

Aspekte der Berufswahlbereitschaft mit:	<i>r</i>	Sig. (2-seitig)
SDQ Emotionale Probleme	0.01	0.86
SDQ Externalisierende Verhaltensauffälligkeiten	- 0.10	0.13
SDQ Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsproblemen	- 0.11	0.87
SDQ Probleme mit Gleichaltrigen	- 0.01	0.94

Beim Vergleich der einzelnen Skalen des SDQ mit den Aspekten der Berufswahlbereitschaft ergeben sich keine signifikanten Zusammenhänge.

Tabelle 16: Korrelationen zwischen SDQ Probleme mit Gleichaltrigen und der Karriere Ressource Soziale Unterstützung - Freunde

		1	2
1. SDQ Probleme mit Gleichaltrigen	<i>r</i>		-.14*
	N		226
2. CRQ-A Soziale Unterstützung - Freunde	<i>r</i>	-.14*	
	N	226	

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

Bei der Untersuchung der beiden Skalen «Probleme mit Gleichaltrigen» aus dem SDQ und «Unterstützung durch Freunde» beim CRQ-A ergibt sich im Hinblick auf deren Korrelation ein signifikanter schwacher negativer Zusammenhang ($r = -0.14$).

5.3.2 Post-hoc-Test zwischen SDQ und CRQ-A

Tabelle 17: Dunnett-T3 Test zwischen SDQ und CRQ-A

Abhängige Variable: Aspekte der Berufswahlbereitschaft				
	(I)	(J)	Mittelwertdifferenz (I-J)	Sig.
	SDQ_Gesamtproblemwert_Einteilung	SDQ_Gesamtproblemwert_Einteilung		
Dunnett-T3	Unauffällig	Grenzwertig	.22*	.01
		Auffällig	-.03	.99
	Grenzwertig	Unauffällig	-.22*	.01
		Auffällig	-.24	.29
	Auffällig	Unauffällig	.025	.99
		Grenzwertig	.24	.29

*. Die Mittelwertdifferenz ist in Stufe 0.05 signifikant.

Diese Auswertung hat ergeben, dass sich Jugendliche, die beim SDQ unauffällig abschnitten, signifikant von der Gruppe unterscheiden, die grenzwertig abgeschnitten haben im Mittelwert von Aspekten der Berufswahlbereitschaft ($p < 0.05$). Die Gruppe Jugendlicher, die grenzwertig abschnitt, hat diesbezüglich einen signifikant tieferen Mittelwert erreicht. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den anderen Kombinationen nicht signifikant.

Wenn mit der gleichen Methode die Mittelwertsunterschiede zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und den emotionalen Problemen beim SDQ verglichen werden, ergeben sich keine signifikanten Unterschiede.

5.3.3 Unterschiede zwischen Sonder- und Regelschulen

In diesem Unterkapitel werden die Unterschiede bezüglich der Korrelation von Aspekten der Berufswahlbereitschaft und Verhaltensauffälligkeiten aufgeführt. Dazu wird die Korrelation nach Pearson sowohl bei Schülerinnen und Schülern an einer Sonderschule als auch bei Schülerinnen und Schülern der Regelschulen berechnet.

Tabelle 18: Korrelation zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und Verhaltensauffälligkeiten an Sonderschulen

		1	2
1. Aspekte der Berufswahlbereitschaft	<i>r</i>		-.23
	N		37
2. Gesamtproblemwert beim SDQ	<i>r</i>	-.23	
	N	37	

Tabelle 19: Korrelation zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und Verhaltensauffälligkeiten an Regelschulen

		1	2
1. Aspekte der Berufswahlbereitschaft	<i>r</i>		-.12
	N		192
2. Gesamtproblemwert beim SDQ	<i>r</i>	-.12	
	N	192	

Der Korrelationskoeffizient nach Pearson gibt bei Schülerinnen und Schülern an einer Sonderschule einen Wert von $r = -0.23$ an. Demnach besteht eine schwache negative Korrelation zwischen den beiden Werten. Bei Schülerinnen und Schülern an einer Regelschule beträgt der Wert $r = -0.12$. Somit liegt ebenfalls eine schwache negative Korrelation zwischen diesen beiden Werten vor. Bei beiden Korrelationskoeffizienten ist das Signifikanzniveau höher als $p > 0.05$ und deshalb nicht signifikant.

6 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert. Diesbezüglich werden die Fragestellungen den einzelnen Unterkapiteln zugeordnet. Zuerst werden immer die Ergebnisse interpretiert, woraufhin im nächsten Schritt ein Vergleich mit bisherigen Befunden erfolgt.

6.1 Fragestellung 1

Bei Fragestellung 1 geht es zunächst um den Zusammenhang von Aspekten der Berufswahlbereitschaft und der Selbstwirksamkeit. Danach wird der Zusammenhang noch im Hinblick auf Unterschiede zwischen Jugendlichen aus Sonder- und Regelschulen betrachtet.

6.1.1 Fragestellung 1 a

Fragestellung 1 a bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und der Selbstwirksamkeit.

1 a) Welchen Zusammenhang hat die Selbstwirksamkeit mit Aspekten der Berufswahlbereitschaft (allgemeinen Fähigkeiten, Wichtigkeit der Arbeit, Zutrauen, Klarheit, soziale Unterstützung der Schule, soziale Unterstützung der Familie, soziale Unterstützung von Freunden, Selbstreflexion) von Jugendlichen?

Die Ergebnisse sind bei Fragestellung 1 a eindeutig. Es konnte eine signifikante positive Korrelation zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und der Selbstwirksamkeit festgestellt werden. Es handelt sich dabei um einen mittelstarken Zusammenhang. Demnach haben Jugendliche mit einem hohen Wert in der Selbstwirksamkeit auch höhere Werte in der Berufswahlbereitschaft. Bei den Ergebnissen war auch zu sehen, dass die Karriere-Ressource «allgemeine Fähigkeiten» den grössten positiven Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeit hat.

Die Befunde decken sich weitgehend mit bisherigen Forschungsergebnissen. Hirschi (2013a) führte aus, dass sich bereits diverse Untersuchungen mit dem Zusammenhang von Berufswahl und Selbstwirksamkeitserwartungen befassen und ein wesentlicher Effekt der Selbstwirksamkeit im Hinblick auf die Berufswahl existiert. Von Wyl et al. (2018) zeigten auf, dass die Berufswahlbereitschaft bei 325 Schweizer Schülerinnen und Schülern umso höher war, je besser das Selbstwertgefühl und die allgemeine Selbstwirksamkeit ausfielen. Des Weiteren hat auch Schunk (2004) festgestellt, dass die Berufswahl wie auch die spätere Zufriedenheit im Beruf durch Selbstwirksamkeitserwartungen geprägt sind. Schellenberg und Häfeli (2009) haben zudem in einer Übersichtsstudie die Einflussfaktoren auf die Ausbildung

von Jugendlichen beschrieben. Auch dort wurde eine hohe Selbstwirksamkeit als positiver Einflussfaktor aufgezeigt.

6.1.2 Fragestellung 1 b

In diesem Unterkapitel steht Fragestellung 1 b im Mittelpunkt:

1 b) Gibt es Unterschiede im Zusammenhang zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und Selbstwirksamkeit zwischen Jugendlichen aus Sonderschulen und Regelschulen?

Das Selbstwirksamkeitserwartungen eine zentrale Rolle im schulischen Lernen und auch bei Berufswahlprozessen spielen, ist unumstritten und konnte auch bei Fragestellung 1 a bestätigt werden.

Darüber hinaus ist die Berufswahlbereitschaft bei Jugendlichen aus Regelschulen höher als bei Jugendlichen aus Sonderschulen, während die Selbstwirksamkeit sich zwischen beiden Gruppen nicht signifikant unterscheidet. Im Hinblick auf Fragestellung 1 b zeigt sich, dass es bei Schülerinnen und Schülern an einer Sonderschule einen starken Zusammenhang ($r = 0.56$) zwischen der Selbstwirksamkeit und Aspekten der Berufswahlbereitschaft gibt, bei Jugendlichen aus Regelschulen hingegen nur einen mittleren Zusammenhang ($r = 0.26$). Die Frage hat bei den Auswertungen zu einigen zum Teil überraschenden Resultate geführt. Im nächsten Abschnitt werden diese Erkenntnisse mit der Theorie verglichen.

In der Literatur sind die Schwierigkeiten, die Sonderschüler/innen in der Berufswahl erleben hinreichend dokumentiert. So führte Häfeli aus (2005), dass Lernende aus Sonderschulen schlechtere Chancen auf eine Lehrstelle haben. Im Hinblick auf die Berufswahlbereitschaft liegt jedoch noch kaum Literatur vor, die den Unterschied von Sonder- und Regelschulen in diesem Zusammenhang aufzeigt. Da aber die Schwierigkeiten von Jugendlichen aus Sonderschulen belegt sind, ist es nicht überraschend, dass sie eine tiefere Berufswahlbereitschaft aufweisen.

Gemäss Bandura (1997) prägen vorangegangene Erfahrungen, Erfolge und Misserfolge die Selbstwirksamkeit. Jugendliche aus Sonderschulen erleben oft eine Schulzeit, die geprägt ist von Misserfolgen und negativen Erfahrungen. Deshalb erscheint es überraschend, dass sich die Selbstwirksamkeit zwischen Jugendlichen aus Sonder- und Regelschulen nicht signifikant unterscheidet. Dafür führte Mietzel aus (2007), dass das Überwinden von Rückschlägen zu einer höheren Selbstwirksamkeit beitragen kann, was ein Erklärungsansatz für die ähnlichen Werte bei der Selbstwirksamkeit sein könnte. Möglicherweise haben Jugendliche aus Sonderschulen bereits Rückschläge oder Misserfolge überwunden und erleben sich deshalb ähnlich selbstwirksam wie Jugendliche aus Regelschulen. Auch wird in dieser Studie nicht

angegeben, seit wann die Jugendlichen bereits an einer Sonderschule unterrichtet worden sind. Diesbezüglich könnte ihre Zeit an der Sonderschule weniger von Misserfolgen und negativen Erfahrungen geprägt sein, weshalb die Selbstwirksamkeit ähnlich hoch ausfällt wie bei Jugendlichen aus Regelschulen.

Warum ein Unterschied im Zusammenhang von Aspekten der Berufswahlbereitschaft und der Selbstwirksamkeit auftritt, kann mit Hilfe der Theorie nicht klar beantwortet werden. Der Unterschied scheint gemäss dieser Studie aber vorhanden zu sein. Es scheint, als sei es für Jugendliche aus Sonderschulen besonders bedeutend, welche Selbstwirksamkeit sie haben, um ihre Berufswahlbereitschaft abschätzen zu können. Anhand dieser wird versucht, die Ressourcen von Jugendlichen zu messen, die sie im Hinblick auf die Berufswahl benötigen. Selbstwirksamkeit scheint diesbezüglich bei Jugendlichen aus Sonderschulen eine entscheidende Rolle darauf bezogen einzunehmen, welche Ressourcen sie sich im Hinblick auf die Berufswahl zutrauen.

6.2 Fragestellung 2

Bei Fragestellung 2 geht es zunächst um den Zusammenhang von Aspekten der Berufswahlbereitschaft und Verhaltensauffälligkeiten. Danach wird der Zusammenhang noch im Hinblick auf Unterschiede zwischen Jugendlichen aus Sonder- und Regelschulen betrachtet.

6.2.1 Fragestellung 2 a

Fragestellung 2 a lautet folgendermassen:

2 a) Welcher Zusammenhang besteht zwischen Verhaltensauffälligkeiten (emotionalen Problemen, externalisierender Verhaltensauffälligkeit, Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsproblemen, Problemen im Umgang mit Gleichaltrigen) und Aspekten der Berufswahlbereitschaft von Jugendlichen?

Ein Zusammenhang von Aspekten der Berufswahlbereitschaft und Verhaltensauffälligkeiten konnte in dieser Studie nicht belegt werden. Obwohl leichte Unterschiede in der Korrelation auftraten, waren diese nicht signifikant. Es scheint demnach keinen Zusammenhang zwischen Aspekten der Berufswahlbereitschaft und Verhaltensauffälligkeiten zu geben. An dieser Stelle ist nochmals anzumerken, dass die Einschätzung zu Verhaltensauffälligkeiten auf Selbsteinschätzungen der Jugendlichen beruht und nicht auf offiziellen Diagnosen oder Einschätzungen von Lehrpersonen oder Eltern.

In der Literatur werden die negativen Auswirkungen von Verhaltensauffälligkeiten in unterschiedlichen Ausprägungen auf den Berufswahlprozess von Jugendlichen betont. Es

liegt aber auch Literatur vor, die sich auf die Ressourcen von Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten bezieht und die Chancen in der Arbeitswelt unterstreicht. Oft fokussieren die Auswertungen aber eine erfolgreiche Lehrstellensuche und nicht die Berufswahlbereitschaft. Insbesondere bezogen auf Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsprobleme existiert umfassend Literatur. Zumeist liegt dabei der Fokus auf den negativen Aspekten, die Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsprobleme beim Berufswahlprozess mit sich bringen. Jedoch wird auch betont, dass eine Berufslehre für Jugendliche mit ADHS eine Chance auf einen positiven Neuanfang ist. Im Hinblick auf den Zusammenhang von Aspekten der Berufswahlbereitschaft mit der Skala «Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsprobleme» scheint allerdings kein Zusammenhang zu existieren, obwohl in der Literatur meistens die negativen Auswirkungen von ADHS auf die Berufswahl betont werden.

In Kapitel 2.3.3 konnte aufgezeigt werden, dass sich emotionale Probleme hauptsächlich negativ auf die Berufswahl auswirken. Diesbezüglich sind zahlreiche Fähigkeiten und Ressourcen, die für Berufswahlprozesse hilfreich sind, bei Jugendlichen mit emotionalen Problemen wenig ausgeprägt. Bezogen auf die Untersuchung zum Zusammenhang von Aspekten der Berufswahlbereitschaft und emotionalen Problemen beim SDQ scheint aber kein Zusammenhang zwischen den beiden Skalen erkennbar.

Für die beiden anderen Skalen «Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen» und «externalisierende Verhaltensauffälligkeiten» wurde kaum Literatur identifiziert. Das liegt teilweise am äusserst komplexen Begriff und den spezifischen Definitionen von Verhaltensauffälligkeiten. Bei der Berufswahlbereitschaft ist eine Ressource die «Unterstützung durch Freunde». Diesbezüglich ist anzunehmen, dass bei Jugendlichen, die Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen haben, diese Ressource wenig ausgeprägt ist. Jedoch konnten keine Zusammenhänge von Aspekten der Berufswahlbereitschaft und den beiden Skalen «Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen» und «externalisierende Verhaltensauffälligkeiten» festgestellt werden. Nur wenn die beiden Skalen «Probleme mit Gleichaltrigen» und die Karriere-Ressource «Unterstützung durch Freunde» betrachtet werden, tritt ein schwach signifikanter negativer Zusammenhang der beiden Skalen zu Tage.

6.2.2 Fragestellung 2 b

Fragestellung 2 b lautet folgendermassen:

2 b) Gibt es Unterschiede im Zusammenhang zwischen der Berufswahlbereitschaft und Verhaltensauffälligkeiten zwischen Jugendlichen aus Sonderschulen und Regelschulen?

In dieser Studie konnte kein signifikanter Unterschied im Zusammenhang zwischen der Berufswahlbereitschaft und Verhaltensauffälligkeiten zwischen Jugendlichen aus Sonder- oder Regelschulen festgestellt werden. Bei beiden Gruppen fiel die Korrelation zwischen den Aspekten ähnlich aus. Auffallend ist, dass sich die Jugendlichen aus Sonderschulen und jene aus Regelschulen auch nicht signifikant bezüglich der Verhaltensauffälligkeiten unterscheiden, obwohl die Sonderschulen für Beeinträchtigungen im Verhalten, Lernen oder bezogen auf Sprache ausgelegt sind. Deshalb wäre bei Jugendlichen aus Sonderschulen ein höherer Wert bei den Verhaltensauffälligkeiten zu erwarten gewesen.

Da die Einschätzungen zu den Verhaltensauffälligkeiten als Selbstbeurteilungen erfasst wurden, ist dieses Resultat nicht entlang von Einschätzungen pädagogischer Fachpersonen oder der Eltern überprüft worden. Ein Erklärungsansatz für das Resultat könnte darin bestehen, dass sich die Jugendlichen bei ihrer Einschätzung am Bezugsrahmen ihrer Klasse orientieren und nicht an einer repräsentativen Gruppe von Jugendlichen. In der Literatur liegen zudem Hinweise vor, dass Selbstbeurteilungen durch sozial erwünschtes Antwortverhalten beeinflusst werden (Di Bartolo, Albano, Barlow, & Heimberg, 1998). Ebenfalls führten Goodman et al. aus (2000), dass entlang einer Kombination der Einschätzungen sowohl von Eltern und Lehrpersonen als auch von Jugendlichen die grösste Wahrscheinlichkeit besteht, dass bei einem Screening eine entsprechende Störung erkannt wird. Das Resultat sollte deshalb durch weitere Forschung erst noch bestätigt werden.

In der Literatur sind dahingehend oft Hinweise zu finden, dass Schülerinnen und Schüler aus Sonderschulen schlechtere Chancen beim Übergang in die Berufsausbildung aufweisen. So schrieb Gyseler (2008), dass es für Jugendliche aus Sonderschulen besonders kompliziert ist, eine Lehrstelle zu finden. Der besuchte Schultyp und das Anspruchsniveau haben demnach einen Einfluss auf den Erfolg bei der Lehrstellensuche. Da Jugendliche aus Sonderschulen entweder Beeinträchtigungen im Verhalten, Lernen oder der Sprache zeigen, ist zu erwarten, dass sie insgesamt eine schlechtere Chance auf eine Lehrstelle haben als Jugendliche aus Regelschulen. Jugendliche aus Sonderschulen schätzen zudem ihre Ressourcen in Bezug auf die Berufswahl tiefer ein als Jugendliche aus Regelschulen. Beim Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und Aspekten der Berufswahlbereitschaft konnte jedoch – wie bei der Gesamtstichprobe – keine Signifikanz festgestellt werden. Deshalb waren im Rahmen dieser Arbeit auch keine Unterschiede zwischen Sonder- und Regelschulen zu erkennen. Dass Beeinträchtigungen im Verhalten bei Jugendlichen aus Sonderschulen eine grössere Rolle für ihre tiefere Berufswahlbereitschaft spielen, kann gemäss den Resultaten dieser Studie somit nicht bestätigt werden.

6.3 Schlussfolgerungen und Ideen für die Praxis

Der Begriff «Berufswahlbereitschaft» und der Karriere-Ressource-Fragebogen von Marciniak et al. (2020) geben einen guten Überblick über die Ressourcen von Jugendlichen für die Berufliche Orientierung. Der Fragebogen könnte auch für ein Screening der Klasse eingesetzt werden, um herauszufinden welche Ressourcen die Jugendlichen in Hinblick auf die Berufliche Orientierung haben. Um ein differenziertes Bild zu erhalten, gerade auch wenn Jugendliche Mühe haben sich selbst zu reflektieren, könnten auch Fremdbeurteilungen durch die Eltern oder Lehrpersonen erfasst werden. So können Ressourcen entdeckt werden, an die im ersten Moment nicht gedacht wurden und Bereiche festgestellt werden, in denen die Jugendlichen noch Förderbedarf haben und Unterstützung benötigen.

Dass eine hohe Selbstwirksamkeit für das Meistern von anspruchsvollen und komplexen Anforderungssituationen bedeutsam ist, wurde in der Literatur hinreichend belegt. Der Berufswahlprozess ist für Schülerinnen und Schüler eine solche anspruchsvolle Anforderungssituation. Deshalb ist es nicht überraschend, dass die Selbstwirksamkeitserwartungen der Schülerinnen und Schüler einen positiven Zusammenhang mit der Berufswahlbereitschaft aufweisen. Gerade im Hinblick auf die immer anspruchsvoller werdende Aufgabe der Lehrstellensuche ist eine ausgeprägte Selbstwirksamkeit der Schülerinnen und Schüler entscheidend. Dazu müssen Lehrpersonen und heilpädagogisches Fachpersonal Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen. Gerade bei Jugendlichen mit Förderbedarf, die oft negative Rückmeldungen erhalten und in der Schule Misserfolge erleben, ist es zentral, dass sie sich selbstwirksam erleben können.

Jugendliche, die beim SDQ ein unauffälliges Resultat erreichen, haben eine höhere Berufswahlbereitschaft als Jugendliche die als grenzwertig eingestuft sind. Allerdings ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Jugendlichen mit unauffälligen Resultaten und Jugendlichen mit auffälligen Resultaten. Diese Ergebnisse scheinen sich zu widersprechen. Es wäre zu erwarten gewesen, dass Jugendliche die auffällig abgeschnitten haben, ebenfalls eine tiefere Berufswahlbereitschaft haben. Diese Ergebnisse könnten eine Chance für den Berufswahlprozess der Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten sein. Nachdem sie oft mit negativen Rückmeldungen in der Schule konfrontiert waren, scheint es so, als ob sie diese Beeinträchtigungen nicht in die Berufliche Orientierung transferieren. Pädagogische Fachpersonen können das nutzen, um Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten eine Perspektive in der Berufswahl aufzuzeigen, da sich die Jugendlichen ähnliche Ressourcen für die Berufswahl zuschreiben wie die Jugendlichen ohne Verhaltensauffälligkeiten.

Diese Ergebnisse sind allerdings mit Vorsicht anzuschauen, da sie diversen Einschränkungen unterliegen. So konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht alle Ressourcen und Items des Fragebogens für die Berufswahlbereitschaft CRQ-A abgedeckt werden. Auch basieren die

Einschätzungen zu den Verhaltensauffälligkeiten nur auf Selbstbeurteilungen der Jugendlichen. Fremdbeurteilungen von Lehrpersonen oder Eltern konnten nicht berücksichtigt werden. Ebenfalls ist es wichtig, zwischen der Berufswahlbereitschaft und dem Erfolg bei der Lehrstellensuche zu unterscheiden. Eine hohe Berufswahlbereitschaft ergibt nicht automatisch eine hohe Chance für eine erfolgreiche Lehrstellensuche (Hirschi, 2007).

Gemäss den Resultaten dieser Studie haben Jugendliche aus Sonderschulen eine tiefere Berufswahlbereitschaft als Jugendliche aus Regelschulen. Das deutet darauf hin, dass an Sonderschulen mehr Massnahmen zur Unterstützung der Jugendlichen nötig sind, da die Jugendlichen über weniger Ressourcen für die Berufliche Orientierung verfügen. So brauchen sie oft eine engere Begleitung und viele Ermutigungen.

7 Literatur

- Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E., & Tettenborn, A. (2011). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten - Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Alsaker, F. & Flammer, A. (2002). *Entwicklungspsychologie der Adoleszenz: die Erschliessung innerer und äusserer Welten im Jugendalter*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: the Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman.
- Beblo, J. (2016). Schüchternheit. In: H. Lukesch (Hrsg.), *Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten von Kindern und Jugendlichen: Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte* (S. 245-260). Göttingen: Hogrefe.
- Berngruber, A., & Gaupp, N. (2022). *Erwachsenwerden heute: Lebenslagen und Lebensführung junger Menschen*. Stuttgart: Kohlhammer
- Bonnes, C. (2016). *Die berufliche Entwicklung von Menschen mit ADHS: eine qualitative Studie zur beruflichen Passung von Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) aus der Perspektive der Resilienzforschung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.)*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Darren, G., & Mallery, P. (2002). *SPSS for Windows Step by Step: A simple Guide and Reference*. Allyn & Bacon.
- Di Bartolo, P. M., Albano, A. M., Barlow, D. H., & Heimberg, R. G. (1998) Cross-informant agreement in the assesment in the social phobia of youth. *Journal of Abnormal Child Psychologie*, 26, S. 13-220
- Dorsch, F., Strohmer, J. & Wirtz, M. Dorsch (2021). *Lexikon der Psychologie*. (20., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe. S. 1650)
- Düggeli, A. & Kinder, K. (2020). Wissen aufbauen, Selbstwirksamkeit fördern und Sinnfindung begleiten – auf dem Berufswahlweg mit Schülerinnen und Schülern. In: T. Brüggemann und S. Rahn (Hrsg.), *Berufsorientierung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch* (S. 211 - 219). Münster: Waxmann
- Düggeli, A. & Neuenschwander, M. (2015). Entscheidungsprozess und Passungswahrnehmung. Berufsbiografische Ankerpunkte im Lebenslauf. In: K. Häfeli, M. Neuenschwander & S. Schumann (Hrsg.), *Berufliche Passagen im Lebenslauf*.

- Berufsbildungs- und Transitionsforschung in der Schweiz* (S. 219-242). Wiesbaden: Springer.
- Eckert, M. (2008). Defizite in der Berufsvorbereitung – Was ist ein gelingender Übergang von der Schule in den Beruf? In: E. Schlemmer & H. Gerstberger (Hrsg.), *Ausbildungsfähigkeit im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis* (S.149-159). Wiesbaden: VS.
- Egloff, E. & Jungo, D. (2015). Das Kooperationsmodell der Berufswahlvorbereitung. In Zihlmann, R. & Jungo D. (Hrsg.), *Berufswahl in Theorie und Praxis. Konzepte der Berufswahlvorbereitung und der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung unter veränderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen* (S. 127 – 145). Bern: SDBB Verlag.
- Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung. (2021). *Arbeitslosigkeit 15- bis 24-Jährige*.
- Flammer, A. & Alsaker, F.D. (2002). *Entwicklungspsychologie der Adoleszenz: die Erschliessung innerer und äusserer Welten im Jugendalter*. Bern: Huber
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2018). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen: Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Gerrig, R. & Zimbardo, P. (2015). *Psychologie. 20. aktualisierte Auflage*. Hallbergmoos: Pearson.
- Lohaus, A. & Nussbeck, F. W. (2016). *FRKJ 8-16: Fragebogen zu Ressourcen im Kindes- und Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Goodman, R. (1997). *Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)* [Database record]. APA PsycTests.
- Goodman, R., Ford, T., Simmons, H., Gatward, R. & Meltzer, H. (2000). Using the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) to screen for child psychiatric disorders in a community sample. *British Journal of psychiatry*, 177, 534-539
- Gyseler, G. (2008). Ausbildungswege von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen. In: K. Häfeli (Hrsg.), *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Notwendigkeit?* Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Häfeli, K., Neuenschwander, M. & Schumann, S. (2015). Transitionsforschung in der Schweiz – ein kurzer Überblick. In: K. Häfeli, M. Neuenschwander & S. Schumann (Hrsg.), *Berufliche Passagen im Lebenslauf. Berufsbildungs- und Transitionsforschung in der Schweiz* (S. 9-20). Wiesbaden: Springer.

- Häfeli, K., & Hofmann, C., (2010) Attestausbildung als Chance für schwächere Jugendliche? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16 (3), S. 27-32.
- Häfeli, Kurt. (2005). Kurt Häfeli & Peter Walther-Müller (Hrsg.) *Das Wachstum des sonderpädagogischen Angebots im interkantonalen Vergleich. Steuerungsmöglichkeiten für eine integrative Ausgestaltung.*
- Hilke, R. (2008) Vom Begriff der Eignung zum Begriff der Ausbildungsreife – ein pragmatischer Vorschlag. In: E. Schlemmer & H. Gerstberger (Hrsg.), *Ausbildungsfähigkeit im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis* (S.109-130). Wiesbaden: VS.
- Hirschi, A. & Baumeler, F. (2020). Berufswahltheorien – Entwicklung und Stand der Diskussion. In: T. Brüggemann & S. Rahn: *Berufsorientierung: Ein Lehr- und Arbeitsbuch*, (S. 31-42). Münster: Waxmann
- Hirschi, A. (2007). *Berufswahlbereitschaft von Jugendlichen: Inhalte, Entwicklung und Förderungsmöglichkeiten*. Zürich: Philosophische Fakultät der Universität Zürich
- Hirschi, A. (2008). Die Rolle der Berufswahlbereitschaft für eine erfolgreiche Berufswahl. In A. Hirschi & D. Länge, *Berufliche Übergänge: Grundlagen für die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung*. Zürich: LIT. Print.
- Hirschi, A. (2008). Kognitive Laufbahntheorien und ihre Anwendung in der beruflichen Beratung. In: D. Länge & A. Hirschi (Hrsg.), *Berufliche Übergänge. Psychologische Grundlagen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung* (S.9-34). Berlin: LIT
- Hirschi, A. (2013a). Berufswahltheorien – Entwicklung und Stand der Diskussion. In S. Rahn & T. Brüggemann (Hrsg.) *Lehr- und Arbeitsbuch zur Studien- und Berufsorientierung* (pp. 27-41). Münster: Waxmann Verlag.
- Hirschi, A. (2013b). Neue Theorien in der Laufbahnforschung und deren Implikationen für die Beratungspraxis [New theories of career development and their implications for counseling practice]. In M. Hammerer, E. Kanelutti, & I. Melter (Eds.), *Zukunftsfeld Bildungs- und Berufsberatung II: Das Gemeinsame in der Differenz finden* (pp. 105-113). Bielefeld: Bertelsmann.
- Huber, C. (2012). ADHS-Betroffene in der Ausbildung. *Elpost, Zeitschrift der ADHS-Organisation Elpos*, 46, 19–2. aufgerufen unter: <https://www.adhs-organisation.ch/angebote/publikationen/elpost/online-artikel/> Zeitschrift
- Iseli, K. (2018). Schul- und Berufswahl mit ADHS. *Elpost Zeitschrift der ADHS-Organisation Elpos*, 65, 27–30. aufgerufen unter: <https://www.adhs-organisation.ch/angebote/publikationen/elpost/online-artikel/> Zeitschrift

- Keller, F. & Moser, U. (2013). *Schullaufbahnen und Bildungserfolg: Auswirkungen von Schullaufbahn und Schulsystem auf den Übertritt ins Berufsleben*. Zürich: Rüegger.
- Keller, F. & Moser, U. (2013). *Schullaufbahnen und Bildungserfolg: Auswirkungen von Schullaufbahn und Schulsystem auf den Übertritt ins Berufsleben*. Zürich: Rüegger
- Kieling, C., Baker-Henningham, H., Belfer, M., Conti, G., Ertem, I., Omigbodun, O., ... Rahman, A. (2011). Child and adolescent mental health worldwide: evidence for action. *The Lancet*, 378, 1515–1525. aufgerufen unter: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60827-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60827-1)
- Klasen, H., Woerner, W., Rothenberger, A. & Goodman, R. (2003). Die deutsche Fassung des Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Deu) – Übersicht und Bewertung erster Validierungs- und Normierungsbefunde. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 52, 491-502
- Klicpera, C., & Gasteiger-Klicpera, B. (2006). *Emotionale und verhaltensbezogene Störungen im Kindes- und Jugendalter*. Wien: WUV.
- Lachenmeier, H. (2021). *Mit ADHS erfolgreich im Beruf: so wandeln Sie vermeintliche Schwächen in Stärken um*. Berlin: Springer
- Lent, R. W., & Brown, S. D. (2008). Social cognitive career theory and subjective well-being in the context of work. *Journal of Career Assessment*, 16(1), 6–21.
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1069072707305769>
- Lukesch, H. (2016a). Aggressivität und Aggression. In: Lukesch, Helmut. *Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten von Kindern und Jugendlichen: Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte* (S. 123–147). Göttingen: Hogrefe.
- Lukesch, H. (2016b). Einführung: Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten von Kindern und Jugendlichen. In: Lukesch, Helmut. *Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten von Kindern und Jugendlichen: Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte* (S. 11–32). Göttingen: Hogrefe.
- Lukesch, H. (2016c). Mobbing unter Schülern. In: Lukesch, Helmut. *Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten von Kindern und Jugendlichen: Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte* (S. 171–191). Göttingen: Hogrefe.
- Marciniak, J. & Hirschi, A. (2020). *Entwicklung der Berufswahlbereitschaft von Jugendlichen*. Panorama, 5, 20-21.
- Marciniak, J., Hirschi, A., Johnston, C., & Haenggli, M. (2020). Measuring Career Preparedness among Adolescents. *Journal of Career Assessment*, 29, 1-17.

- Marciniak, J., Steiner, R., Hirschi, A. (2019). Berufswahlbereitschaft bei Jugendlichen – Welche Faktoren sind für eine erfolgreiche Berufswahl wichtig? *BWP: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 1, 6-9.
- Mietzel, G. (2007). *Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens*. Göttingen: Hogrefe
- Neuenschwander, M. & Benini, S. (2016). *FOKUS. Förderung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten und Unaufmerksamkeit im Unterricht. Schlussbericht für das Bundesamt für Gesundheit*. Solothurn: Fachhochschule Nordwestschweiz.
- Neuenschwander, M., Gerber, M., Frank, N. & Rottermann, B. (2012). *Schule und Beruf. Wege in die Erwerbstätigkeit*. Wiesbaden: VS
- Pool Maag, S. (2016): Herausforderungen im Übergang Schule Beruf: Forschungsbefunde zur beruflichen Integration von Jugendlichen mit Benachteiligungen in der Schweiz - In: *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* 38, S. 591-609
- Ratschinski, G. (2014). Berufswahlbereitschaft und -fähigkeit als Metakompetenz aus Identität, Adaptabilität und Resilienz. Eine neue Konzeptualisierung der Zielgruppe von Berufsorientierungsmassnahmen. *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online*, 27. Verfügbar unter: http://www.bwpat.de/ausgabe27/ratschinski_bwpat27.pdf.
- Reineke, H. & Heinrichs, K. (2019). Lernende mit sozial-emotional schwierigen Ausgangslagen an beruflichen Schulen - Herausforderungen für Lehrkräfte an der Schnittstelle von pädagogischer Diagnostik, Förderung und Beratung. In: K. Heinrichs & H. Reineke (Hrsg.), *Heterogenität in der beruflichen Bildung: im Spannungsfeld von Erziehung, Förderung und Fachausbildung*. Bielefeld: wbv.
- Reissig, B. (2015). Übergänge von der Schule in den Beruf. In: Sandring, S., Helsper, W., Krüger, HH. (eds) *Jugend. Studien zur Kindheits- und Jugendforschung, vol 2*. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-03543-3_8
- Schellenberg, C., & Häfeli, K. (2009). Erfolgsfaktoren beim Übergang von der Schule ins Berufsleben bei Jugendlichen mit ungünstigen Startchancen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 11–12, S. 31-37
- Schellenberg, C., & Mettke-Hofmann, C. (2016). *Fit für die Berufslehre!: Forschungsbericht zur Berufswahlvorbereitung an der Schule bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf*. Bern: SZH/CSPS
- Schlemmer, E. (2008). Was ist Ausbildungsfähigkeit? Versuch einer bildungstheoretischen Einordnung. In: E. Schlemmer & H. Gerstberger (Hrsg.), *Ausbildungsfähigkeit im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis* (S.13-34). Wiesbaden: VS

- Schneider, S. & Popp, L. (2020). *Emotionale Störungen und Verhaltensauffälligkeiten (Psychologie im Schulalltag)* (1. Auflage 2019). Hogrefe Verlag.
- Schuster, B. (2019). Auffälligkeiten im Erleben und im Sozialverhalten. In: Detlef U., Dresel M. & Fischer, F. (Hrsg.), *Psychologie für den Lehrberuf* (S. 587 – 602). Berlin: Springer
- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In: M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (S. 28-53). Weinheim: Beltz.
- Stein, R. & Kranert, H. (2020). Transition Schule-Beruf für Jugendliche mit psychischen Belastungen – ein Theoriemodell. In: R. Stein & H. Kranert (Hrsg.): *Inklusion in der Berufsbildung im Kritischen Diskurs* (S. 121 – 156). Berlin: Frank & Timme.
- Theunissen, G. (2016). *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten: Ein Lehrbuch für die Schule, Heilpädagogik und ausserschulische Behindertenhilfe*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Von Wyl, A., Sabatella, F., Zollinger, D. & Berweger, B. (2018) Reif für den Beruf? Schwierigkeiten und Ressourcen von Jugendlichen im Berufswahlprozess. In: F. Sabatella & A. von Wyl. *Jugendliche im Übergang zwischen Schule und Beruf: Psychische Belastungen und Ressourcen* (S. 1-22). Berlin: Springer.